

Roche Sandrine M2IRT 2007 «Jeux Vidéo »	Mémoire 2007 – « Etude de l’accessibilité des interfaces courantes pour les personnes handicapées visuelles vers une réflexion sur les Webmails »	Version finale	
--	--	-------------------	---

« Etude de l’accessibilité des interfaces courantes
pour les personnes handicapées visuelles
vers une réflexion sur les Webmails »

I. Résumé (en Français) /abstract (in English) et remerciements

Résumé

L'informatique a pris depuis quelques années une place très importante dans la vie de beaucoup de personnes mais également dans les entreprises. C'est grâce à cet essor que les personnes handicapées ont pu trouver plus facilement du travail ainsi que plus de facilité dans leur vie de tous les jours.

Cependant, l'utilisation d'un ordinateur ne se fait pas sans aide pour les personnes non voyantes et ces aides ont un coût souvent élevé et ne leur permettent pas d'être mobile d'un poste à un autre. C'est pourquoi il fallait réfléchir à des solutions leur permettant de pouvoir utiliser un logiciel avec le plus de facilité possible.

Ce mémoire nous entraîne vers l'étude des messageries électronique et plus particulièrement des Webmails. En effet, beaucoup de Webmails ne respectent pas les normes d'accessibilités d'Internet, ce qui rend leurs sites difficilement praticables pour les personnes mal et non voyantes.

Pourtant, avec des moyens simples tels que ajouter plus de raccourcis clavier, respecter les normes d'accessibilité ou créer une ambiance sonore très riche, on pourrait déjà améliorer l'usage des personnes mal et non voyantes afin qu'elles puissent, lorsqu'elles sont en déplacement, consulter leurs mails de n'importe quel ordinateur.

Abstract

Data processing has taken a very important place in the life of much of anybody but also in the companies for a few years. It is thanks to this rise that handicapped people could find work easier than before and have seen their life of every day facilitated.

However, a computer can't be used without assistances for blind people and often these assistances are very expensive and aren't mobile from a station to another. This is why it was necessary to think about solutions enabling them to be able to use software with the most facility possible.

This memory involves us towards the study of the mailbox and particularly Webmails. Indeed, much of Webmail does not respect the Internet accessibilities standards, which makes their site almost impassable for the half-blind and the blind people.

However, with simple things such as adding more short cuts on the keyboard, respecting accessibility standards or creating a very rich sound environment, we

could improve the use of the half-blind and the blind people so they could, when they are in displacement, consult their emails from any computer.

Remerciements

Un grand merci à Thomas Gaudy, mon directeur de mémoire qui a su être présent tout au long de l'écriture de ce mémoire malgré la rédaction de sa propre thèse.

Je remercie également L'ITIN et particulièrement Céline Vithe qui a toujours répondu dans les meilleurs délais lorsque j'avais des questions.

Table des matières

I.	Résumé (en Français) /abstract (in English) et remerciements.....	2
	Résumé.....	2
	Abstract	2
	Remerciements	2
	Table des matières	4
II.	Définition du sujet.....	5
III.	Analyse de l'existant	6
	1. Environnement.....	6
	2. Audit/diagnostic de l'existant.....	16
	3. Critique de l'existant.....	27
IV.	Méthode/démarche utilisée	29
	1. Améliorations souhaitables	29
	2. Solutions possibles.....	33
	3. Choix des solutions d'amélioration	37
	4. Argumentation/justification du choix	38
	5. Description détaillée de la solution choisie.....	38
V.	Processus de changement.....	42
	6.1. Description du processus.....	42
	6.2. Mise en place des améliorations	44
	6.3. Difficultés rencontrées	45
VI.	Synthèse des résultats/ apport du travail	47
VII.	Enseignements tirés	48
VIII.	Conclusions générales	49
IX.	Bibliographie.....	50
X.	Webographie	50
XI.	Terminologie	50
	12.1. Abréviations.....	50
	12.2. Glossaire	50
XII.	Annexes	50

II. Définition du sujet

Dans notre vie actuelle, l'informatique est devenu un outil quotidien, qui permet de réduire certaines inégalités notamment pour les personnes handicapées.

Une personne handicapée est définie comme quelqu'un souffrant d'une déficience ou d'une incapacité qui limite ou interdit les activités considérées comme normales pour un être humain.

Grâce aux ordinateurs, certaines incapacités sont ainsi surmontées et d'autres diminuées. Malheureusement, tous les handicaps ne sont pas surmontés et c'est souvent à l'aide d'appareils ou des logiciels que les derniers handicapés pourront trouver une solution. C'est avec les travaux réalisés dans les domaines de l'accessibilité informatique et numérique que les personnes handicapées arrivent de nos jours à mieux utiliser les ordinateurs.

L'accessibilité numérique consiste en la mise à la disposition pour les individus handicapés des ressources numériques qui leur sont les plus importantes.

C'est souvent grâce à des appareils ou des applications que certains handicapés sont corrigés. Par exemple, l'utilisation de la loupe Windows, d'un clavier braille et de logiciels spécialisés de lecture d'écran rend possible l'utilisation de l'outil informatique pour les personnes déficientes visuelles. Internet peut aussi se révéler relativement accessible, grâce à la création de normes de conception et le respect qu'en ont certains concepteurs de sites Web.

A travers ce mémoire, les solutions qui pourraient être envisagées pour que des applications simples puissent être accessibles pour les personnes aveugles ou mal voyantes seront donc étudiées, et cela, sans qu'elles aient nécessairement besoin de matériel supplémentaire coûtant souvent très cher.

Pour cela, il faut déterminer les applications qui seraient le plus utiles ainsi que les méthodes pouvant être utilisées pour faciliter l'accessibilité de ces applications à moindre coût.

III. Analyse de l'existant

1. Environnement

1.1. Démarches utilisées

Afin de répondre au mieux à ce sujet, plusieurs méthodes ont été mises en place :

Etude de l'existant

Une étude détaillée de ce qui existe actuellement sur le marché a été effectuée afin de déterminer les outils les plus utilisés. Cette étude concerne aussi bien les appareils que les logiciels présents pour les personnes handicapées.

D'après quelques chiffres donnés par la société Eurobraille, il y a plus d'appareil braille vendu (tous types confondus) que de logiciel de lecture d'écran en 2005.

Il était également nécessaire de voir les logiciels qui méritent d'être rendus accessibles rapidement à tous afin de mieux voir comment les améliorer le plus simplement possible.

Durant les recherches, j'ai pu étudier des travaux sur des thèmes proches tel que « les obstacles d'accessibilité à l'interface pour les personnes en situation de handicap » [Armelle Muller]. Ce document aborde les problèmes que posent plusieurs logiciels et propose des recommandations pour contourner ces problèmes.

Sondage via un questionnaire

Un questionnaire a été proposé à des associations ou des sites pour les handicapés visuels afin de recueillir un maximum d'avis sur les soucis rencontrés ainsi que sur les solutions qui pourraient convenir. Il a permis ainsi de choisir au mieux, le type de logiciel qui serait le plus utile de rendre accessible.

Il y a eu au total 44 retours à ce questionnaire.

Voir Annexe 1 « Questionnaire vide » ainsi que la partie « Audit/diagnostic de l'existant » pour l'analyse des réponses

Rencontre avec des personnes handicapées visuelles

Une prise de contact direct avec des personnes ayant des problèmes visuels a également été faite afin qu'elles puissent expliquer au mieux leurs problèmes ainsi que leurs astuces pour surmonter leur handicap.

1.2. Marché, technique...

a. Appareils pouvant aider :

o Les claviers avec de grandes lettres

- **Présentation :**

Il est utile pour les personnes ayant une vue faible.

Clavier Grosses lettres

- **Avantages / Recommandations:**

Ce genre de clavier peut être fait manuellement et donc ne pas coûter très cher. En effet, il suffit juste de trouver des vignettes avec le contenu des touches et de les coller sur un clavier classique. Il existe cependant des claviers avec les grandes lettres déjà dessus.

Bien sur, ce genre de clavier ne permet pas de corriger tous les handicaps, cependant, il peut être très pratique pour les personnes âgées qui ont une vue très basse.

o Les souris qui vibrent

- **Présentation :**

Pour les personnes mal ou non voyantes, il est difficile d'utiliser la souris. Cependant, il existe des souris qui lorsque l'on passe sur une icône, un menu, la barre de navigation ou d'autre éléments compatibles, vibrent légèrement afin d'en avertir son utilisateur.

*Souris vibrante
Logitech iFeel MouseMan*

- **Avantages / Recommandations:**

Elle permet pour la personne mal voyante de savoir exactement lorsqu'elle est sur l'icône et donc lui évite de chercher sans savoir où est le curseur.

De plus, comme c'est une souris optique, pas de problème de nettoyage.

Les quelques petits défauts qu'on peut lui trouver sont le poids de l'appareil et qu'elle ne vibre pas dans les jeux sur PC.

b. Appareils utilisant les brailles :

Les différents appareils les plus utilisés :

o Les claviers brailles

• Présentation :

Ils permettent de remplacer les claviers classiques par leur équivalence mais traduit en braille. Ce genre de clavier est l'évolution du clavier Perkins. Un clavier Perkins est comme une machine à écrire mais adapté aux personnes non voyantes.

Comme on peut le voir sur l'image de droite, elle ne possède que six touches pour les lettres, une barre d'espace et des boutons pour régler la feuille de papier et la sortir de la machine.

• Avantages :

Les claviers brailles informatique ne font pas plus de bruit qu'un clavier informatique normal.

• Inconvénients /recommandations :

Les claviers Perkins (comme les machines à écrire) font beaucoup de bruit et ne se raccordent pas à un ordinateur. Il faut également connaître le braille afin de pouvoir l'utiliser (cet inconvénient est valable pour tous les périphériques brailles).

o Des afficheurs brailles :

• Présentation :

Il remplace un écran classique. Les caractères sont retranscrits en braille sur une palette.

• Avantages :

La plupart des afficheurs brailles sont composés d'une ligne où s'affiche le contenu de ce qui est lu à l'écran, et de touches afin de pouvoir taper ou valider (comme un clavier classique). Les modèles plus haute gamme possèdent même des touches de raccourcis vers des applications (ouverture de l'explorateur pour Internet, de la messagerie, d'un traitement de texte....)

Clavier Brailles Iris

Clavier Perkins

*Clavier avec afficheur brailles
Alva Satellite 584*

- **Inconvénients /recommandations :**

Il faut que le logiciel ou la page Web utilisé sur l'ordinateur soit le plus accessible possible aux personnes mal ou non voyantes car sinon, la page braille n'arrive pas à retranscrire correctement ce que lui renvoie l'ordinateur.

L'inconvénient des pages brailles standards sont leur largeur car cela limite le nombre de caractères et offre donc une lecture moins confortable.

c. Logiciel de lecture ou synthèse vocale

- **Présentation**

Les logiciels de lecture d'écran ou de synthèse vocale servent à lire le contenu de l'écran. Il existe deux systèmes de synthèse vocale.

La première, est la synthèse vocale dite par règles. Elle était la plus populaire entre 1965 et 1985. Elle consistait à l'enregistrement de combinaison de lettres enchaînées les unes aux autres.

La deuxième technique est dite par concaténation de diphtonges. Un diphtonge est une unité acoustique qui commence au milieu de la zone stable d'une syllabe et se termine au milieu de la zone stable de la syllabe suivante. La voix de synthèse est donc des segments d'enregistrement de parole attachés les uns aux autres.

Le logiciel de synthèse le plus connu et utilisé est JAWS (Job Access With Speech) [2] qui est développé grâce à un partenariat entre Microsoft et la société Freedom Scientific afin que Jaws soit entièrement compatible avec Windows. Il s'agit plus exactement d'un logiciel de revue d'écran (screen reader), qui transforme un texte affiché sur un écran en un texte oral ou un texte en braille.

Une alternative à ce logiciel est la synthèse vocale SAY IT PRO 2005 VS qui nécessite un ordinateur moins puissant et qui est une solution moins coûteuse que JAWS.

- **Avantages**

Très puissant, JAWS [2] possède des fonctionnalités supplémentaires par rapport à ses concurrents :

- Possibilité de lecture regroupée sur le pavé numérique et donc très facile d'accès pour les non-voyants.
- 4 curseurs au choix pour naviguer facilement.
- une configuration du logiciel très simple et personnalisable selon l'utilisateur (vitesse de lecture, type de voix, d'accent, etc.)
- une grande flexibilité.
- un étiqueteur de graphiques manuel ou automatique.

- une optimisation accrue pour la navigation sur Internet (avec Internet Explorer).
- un éditeur de scripts et son langage intégrés.
- le support pour de nombreux synthétiseurs vocaux et terminaux braille.

Les synthèses vocales permettent en général une prise de connaissance rapide du texte au vol. Le braille offre une plus grande précision dans la restitution, mais des messages vocaux peuvent compléter l'information en braille. L'ajout de la parole au braille, à condition de respecter certaines règles de conception, permet de compenser la pauvreté relative du code braille. Elle permet aussi au lecteur de gagner du temps et peut faciliter la compréhension d'un document, de sa structure et, d'une manière générale, peut alléger la charge de travail mental nécessaire pour naviguer dans un document.

- **Inconvénients**

Comme Jaws est prévu pour les logiciels de Microsoft, lorsque l'on veut utiliser d'autres logiciels, on rencontre parfois des problèmes de compatibilité et donc de lecture, ce qui rend la navigation beaucoup moins facile.

Ce logiciel faisant parti des meilleurs logiciels de synthèse vocale et étant développé pour Windows, son prix est donc assez élevé.

Enfin, comme chaque logiciel de synthèse vocale, il provoque souvent un gêne pour les personnes travaillant dans le même bureau et oblige donc de porter un casque. Il demande également une forte concentration de la personne qui l'utilise ce qui provoque de la fatigue.

L'écoute prolongée peut également avoir des répercussions sur le système auditif de la personne utilisant le logiciel voir même sur toutes les personnes présentes dans le bureau car le bruit du logiciel provoquera une hausse de la voix des personnes voulant parler dans la pièce, et donc un désagrément pour toutes les oreilles présentes. C'est pour cela qu'une campagne européenne a été lancée en avril 2005 pour dire stop au bruit au travail. [11]

Depuis le 15 février 2006, une directive européenne limite à 87 décibels, au lieu de 90 décibels, le bruit maximum auquel les salariés pourront être exposés.

d. Les logiciels de transcription

- **Présentation**

Ce type de logiciel permet de transcrire le braille en texte classique et inversement. Il est utilisé par exemple pour la traduction pour les imprimantes brailles.

Le logiciel le plus utilisé est Duxbury DBTWIN. Il permet :

- L'édition de documents pour une impression en écriture normale dite « noire » ou en braille à partir de la même source. Il permet également la transcription inverse (du braille au "noir") à partir d'un fichier en braille intégral ou abrégé.
- Possibilité du choix du mode de saisie du texte, soit à l'aide des touches du clavier "AZERTY", soit en utilisant les touches "SDFJKL" du clavier standard comme s'il s'agissait d'un clavier braille de type Perkins.
- Il possède des fonctions d'édition avancées, similaires à celles d'un traitement de texte classique : la sauvegarde automatique des documents, la numérotation automatique des pages par exemple, avec possibilité d'une double pagination, les numéros des pages imprimées étant alors repris sur chaque page braille. On peut également utiliser des styles et des modèles prédéfinis ou créer des styles personnels.
- Choix de l'affichage du texte formaté, soit en écriture « standard », soit en police Braille.
- Il est compatible avec la plupart des imprimantes braille disponibles, en local ou en réseau mais il permet également d'imprimer en noir sur l'imprimante installée dans Windows.
- Importation de documents provenant de différents formats (Word, WordPerfect, texte formaté MS-DOS, textes codés et fichiers braille formatés issus d'anciennes versions du logiciel "Duxbury pour MS-DOS").
- Prise en compte du code braille informatique français.
- Implémentation de la table braille française à la place de la table braille américaine d'origine, facilitant la lecture sur une page Braille et avec les synthèses vocales, de même que la saisie en Braille direct.

• **Avantages**

Il permet aux personnes non ou mal voyantes de pouvoir imprimer en braille les documents et ainsi moins se fatiguer. Ce système permet une impression en noire ou en braille ce qui le rend utile pour les personnes voyantes et mal ou non-voyantes.

• **Inconvénients**

Tout comme pour les logiciels de synthèse vocale ou les pages brailles, ce genre de logiciel coûte cher. De plus, il demande l'achat d'une imprimante braille pour l'impression des documents une fois qu'ils ont été traduits de l'écriture « standard » au braille.

e. Les différentes techniques et normes mises en place sur Internet

Les normes W3C/WAI

- **Présentation**

Le Net est un outil très riche permettant énormément de choses « Les personnes handicapées peuvent ainsi sans se déplacer, faire leurs achats ou trouver de l'aide. C'est pour cela que des normes ont été créées afin de rendre les sites Internet les plus navigables possibles pour tous comme par exemple la Norme WAI (Web Accessibility Initiative) de W3C(World Wide Web Consortium).

Le W3C, est un programme fondé en octobre 1994 pour promouvoir la compatibilité des technologies du Web Le W3C n'émet pas des normes au sens européen, mais des recommandations à valeur de standards industriels.

Lancé en février 1997, WAI a comme principale vocation de proposer des solutions pour rendre Internet le plus accessible possible aux personnes handicapées.[12]

L'accessibilité du Web ayant des implications dans des domaines aussi différents que variés, l'organisation WAI travaille à cinq niveaux :

- Garantir que les technologies web soient compatibles avec l'accessibilité
- Développer des recommandations pour l'accessibilité
- Améliorer les outils permettant d'évaluer et de réparer l'accessibilité du Web
- Créer des documents d'information pour le monde de l'éducation et les travailleurs sociaux
- Coordonner la recherche et le développement dans ces domaines

Voici un résumé des principales normes d'accessibilité :

- Les Images doivent avoir des textes alternatifs résumant au mieux leur contenu
- Utilisations de liens "parlants" afin que la personne sache où elle va aller en cliquant dessus
- Mettre une transcription textuelle de tous les clips audio décrivant au mieux leurs contenus
- Pour des formulaires, mettre des tags "label" afin de décrire ce qui est attendu dans le champ
- Utilisation de feuille de style (CSS cascading Style Sheet) afin de rester le plus uniforme possible
- Éviter à l'utilisation du JavaScript qui n'est pas reconnu par les lecteurs brailles

Voir annexe 3 « Directive de la norme WAI » pour une liste plus complète et plus détaillée de chaque réglementation.

Concrètement pour qu'un site Internet soit considéré comme accessible aux personnes handicapées il faut :

- Que le site dissocie le contenu des pages de la mise en page
- Structurer sémantiquement le contenu des pages
- Respecter les normes du W3C
- Se rapprocher des normes du WAI
- Idéalement ne pas utiliser de javascript, ni d'animation Flash, ni de tableaux, ni de cadres lorsque l'on crée le site.

- **Avantages :**

Toutes ses normes sont gratuites et ne sont pas légalement obligatoires. Elles sont juste fortement conseillées.

De plus, chaque norme possède un degré de priorité car toutes les règles ne possèdent pas la même importance pour naviguer dans une page. Cela permet une certaine flexibilité lorsque l'on crée un site. Elles permettent ainsi à tous d'avoir accès aux informations présentées sur Internet.

Actuellement, un grand nombre d'éditeurs de site possèdent directement des champs à remplir afin de respecter les normes les plus simples telle que les textes alternatifs pour les images.

- **Inconvénients/ recommandations :**

Les normes ne s'étant généralisées que depuis ces dernières années, la plupart des sites ont été créés sans. Heureusement, les sites les plus utilisés se mettent à jour régulièrement et en profitent pour se mettre aux normes d'accessibilité.

Cependant, il restera toujours les anciens sites ainsi que les sites « amateurs » mais qui peuvent tout de même contenir des informations extrêmement intéressantes.

Labellisation des sites Internet

- **Présentation**

L'association BrailleNet développe depuis 1997 une expertise sur l'accessibilité d'Internet en se basant sur les recommandations du W3C/WAI. Elle participe également à la création de certifications européennes à travers le Groupe de Travail AccessiWeb[13]. Ce groupe participe à l'élaboration d'un label de qualité d'accessibilité des sites Internet.

Il existe 92 critères établis à partir des recommandations du WAI. Ces critères sont regroupés en 3 niveaux de labellisations en France pour un site Internet accessible :

- Niveau de bronze : respect de 23 des 92 critères existants.

Le site respectera les règles essentielles d'accessibilité ce qui permet à une personne handicapée de pouvoir consulter le site à l'aide d'une ou plusieurs aides techniques (logiciel ou matériel).

- Niveau d'argent : respect de 55 des 92 critères existants

En plus des critères du niveau de bronze, le niveau argent respecte les recommandations de navigation.

- Niveau d'or : respect les 92 critères existants

Ce niveau respecte donc toutes les règles d'accessibilité ce qui rend ce site Internet entièrement accessible (en consultation et en navigation) aux personnes possédant tous types d'handicaps.

Depuis le 6 juin 2007, les labels accordés par les organismes ONA (Belgique), Fundosa Teleservicios(Espagne) et l'association BrailleNet(France) ont créés un label européen Euracert qui permet à tout site ayant reçu un label par l'un de ces trois organismes d'être reconnu dans ces trois pays grâce à un nouveau niveau de labellisation.

Ce label comprend 2 niveaux :

- Niveau A : Pour obtenir ce niveau, il faut d'abord avoir obtenu le niveau bronze. Il faut également respecter 6 tests supplémentaires.
- Niveau AA : Il faut d'abord obtenir le niveau Argent ou Or puis respecter une liste de 26 tests supplémentaires.

- **Avantages :**

Ce label permet d'être sûr que tout le monde à bien accès au site. Le site est également ajouté à la liste des sites Web labellisés AccessiWeb ce qui lui donne donc une bonne image.

Grace à la certification européenne, le site est reconnu comme accessible aux personnes handicapées à travers 3 pays (France, Belgique, Espagne).

- **Inconvénients/ recommandations :**

La labellisation est valable 2 ans, n'est pas facile à obtenir car il y a énormément de critères, et est relativement chère.

Afin d'obtenir un label, il faut passer un pré-audit. Dans le cas où ce pré-audit est mauvais, il est facturé 300€ (tarif 2007). Sinon, il n'y aura que le prix du label à payer.

Selon les niveaux de label souhaité, le prix est relativement élevé (tarif 2007) :

- Pour le label de bronze : 1900 €
- Pour le label de argent et or : 2600 €

Le label européen Euracert est quant à lui à additionner au prix des labels français (tarif 2007):

- Pour le label de niveau A : 600 €
- Pour le label de niveau AA: 1000 €

Autres outils d'évaluation

Respecter les normes lors de la création d'un site ou même faire labelliser son site Internet permet d'obtenir des résultats très fiables mais hélas cela demande beaucoup de temps pour faire tout ça. C'est pour cela que des outils complémentaires ont été créés et qui permettent de vérifier rapidement les règles de base d'accessibilité sur Internet.

Parmi eux, on retrouve le logiciel Ocawa[1]. Il est très simple, gratuit, et permet de réaliser des audits d'accessibilité de pages Internet. Ocawa se distingue par sa facilité d'exécution et d'affichage des erreurs. Il existe 3 offres pour ce logiciel. Une partie gratuite qui permet à tous de posséder un site Internet accessible. Une deuxième offre pour les entreprises qui veulent respecter les normes de qualité et d'accessibilité. Et enfin une troisième offre qui est un serveur permettant de vérifier et valider les divers produits créés au sein d'une entreprise avant leur mise en ligne.

Après exécution, le logiciel affiche un rapport des erreurs avec le code source ainsi que la balise concernée. Il permet également l'audit d'un site complet et intègre tous les standards et règles existantes en matières d'accessibilité.

Normes ISO sur l'ergonomie des logiciels

Les normes ISO [10] ont été créées afin d'assurer une sécurité aux acheteurs sur la fabrication sécurité, la qualité, la fiabilité, l'efficacité et l'interchangeabilité des produits d'une entreprise certifié ISO (la certification ne correspond qu'à une catégorie de normes exemple la norme ISO 9001 relative aux exigences d'organisation requises pour l'élaboration d'un système de management de qualité)

Une norme apporte des solutions à des problèmes de production et de distribution d'un produit.

*Logo de l'Organisation
Internationale de Normalisation*

Afin de tenter d'améliorer les logiciels, les normes ISO d'ergonomes suivantes ont été créées :

- **ISO 9241-11 : Lignes directrices concernant l'utilisabilité**

« Cette partie définit l'utilisabilité et explique comment identifier les informations à prendre en compte pour spécifier ou évaluer l'utilisabilité, en termes de performance et de satisfaction de l'utilisateur. Ce document fournit des lignes directrices pour la description du contexte d'utilisation du logiciel et les mesures pertinentes relatives à l'utilisabilité (mesure de l'efficacité et de l'efficience). » [J. M. Christian Bastien]

- **ISO 9241-12 : Présentation de l'information**

Cette norme fournit les recommandations relatives à la présentation des interfaces des logiciels. Elle permet ainsi de garantir aux utilisateurs du logiciel une efficacité et une satisfaction de toutes les interfaces.

- **ISO 9241-13 : Guidage de l'utilisateur**

Cette norme permet aux utilisateurs d'avoir un logiciel intuitif et où il ne faut pas beaucoup réfléchir pour l'utiliser. Cette norme demande donc une bonne assistance sur le logiciel ainsi qu'une bonne gestion des erreurs.

- **ISO/TS 16071 : l'accessibilité des logiciels**

Depuis 2003, cette norme a pour objectif de fournir des recommandations aux développeurs afin de rendre l'interface du logiciel qu'ils conçoivent, accessible aux personnes handicapées (avec tous types d'handicaps).

Les personnes handicapées ne devraient même plus avoir besoin d'appareil ou logiciel supplémentaire pour utiliser un logiciel respectant cette norme.

Cette norme complète donc les préconisations déjà présentes sur Internet (WAI).

2. Audit/diagnostic de l'existant

L'accessibilité d'un ordinateur dépend aussi des caractéristiques de ses utilisateurs.

Tout d'abord sa profession. Quelqu'un qui doit travailler sur un ordinateur n'aura pas les mêmes besoins logiciels que quelqu'un qui l'utilise juste pour ses loisirs (logiciels de musique pour un musicien, outils de développement pour un développeur d'application, etc..).

L'âge est également un critère de variation de l'utilisation d'un ordinateur. D'après les réponses au questionnaire, une personne jeune (moins de 30 ans) utilise principalement l'ordinateur pour se divertir, faire des recherches pour ses études et communiquer avec ses amis (messagerie instantanée ou email). Pour une personne

plus âgée (entre 30 et 50 ans) l'utilisation sera plus pour communiquer avec d'autre personne, rechercher des informations, faire des achats ou même lire des ouvrages sous leur format électronique.

Bien entendu, il y a des exceptions avec des adultes qui utiliseront leur PC principalement pour jouer et des activités communes à toutes les générations (écouter de la musique, regarder des films, etc.).

Nous pensons que l'utilisation des messageries électroniques est une des activités qui touche un maximum d'utilisateurs, toutes caractéristiques confondues, de l'outil informatique connecté à Internet.

Depuis quelques années, l'email s'est généralisé et a pris une place de plus en plus importante dans la relation avec les autres. De plus, il permet de ne plus avoir cette barrière provoquée par le papier pour les gens non voyant car un email est lu, plus ou moins facilement par les outils d'aide pour les personnes handicapées visuelles. Alors qu'avec le papier, à moins que la lettre soit écrite en braille, il faut une personne voyante pour la lire.

Choix d'un logiciel

Parmi les retours au questionnaire, 40 personnes sur les 44 qui ont répondu, ont déclaré utiliser la suite bureautique de Microsoft. Cela nous montre les efforts faits par Microsoft pour rendre leurs logiciels accessibles.

Seul 4 personnes arrivent à jouer à des jeux vidéo. Ces jeux vidéo sont soit accessibles, soit des jeux qui, grâce à une forte concentration, arrivent à être praticables pour des personnes non voyantes.

D'après les nombreuses réponses au questionnaire soumis, j'ai pu constater que les messageries sont énormément utilisées aussi bien dans un but professionnel que personnel et par des personnes de tout âge. En effet, 28 individus sur la totalité qui ont répondu au questionnaire ont déclaré utiliser une messagerie électronique.

Il est vrai que la messagerie électronique est devenue incontournable dans la vie de tous les jours. Il est donc normal de s'y intéresser.

Cependant, j'ai pu remarquer qu'il n'y avait que Outlook ou Outlook Express qui ont été cités. Je me suis donc demandé pourquoi.

Annexe 1 « questionnaire vide » ainsi que l'annexe 2 « exemples de réponses au questionnaire »

Outil pour les audits

Il existe énormément de Webmail et, par manque de temps, il ne serait pas possible de tous les auditer suivant les normes et labels précédemment cités. Cependant, dans le cadre d'un travail plus long, un audit plus approfondi suivant ces règles serait nécessaire.

C'est également par manque de temps que seuls les principaux Webmails ont été audités et afin de les auditer au mieux, le logiciel Ocawa[1] a été utilisé.

Ocawa fournissant rapidement et gratuitement des indications sur les problèmes d'accessibilité, il a été jugé comme le meilleur outil possible pour réaliser ces audits.

C'est donc à l'aide de cet outil que nous allons voir les plus gros soucis d'accessibilité des Webmails les plus courants.

- **Gmail [3]**

Gmail est le service de messagerie électronique gratuite proposé par Google. Il propose un grand nombre de fonctionnalités et un espace de stockage très important. Les concepteurs vantent son « intuitivité ». Nous allons vérifier si cette intuitivité est présente pour les personnes handicapées visuelles

Lorsque l'on arrive sur la page, le curseur est automatiquement placé sur la zone de saisie de l'adresse mail et grâce à la touche tabulation, on arrive simplement à passer de la saisie de l'adresse à la saisie du mot de passe.

Pour la lecture du captcha(c'est une image qui est là pour éviter que des robots puissent créer des comptes de messagerie. Cette image est composée de lettres et/ou de chiffres floutés ou rayés afin que seul un oeil humain puisse déchiffrer), il y a un symbole pour les personnes handicapées. Cela permet d'avoir une lecture des lettres de l'image.

Dans la page de consultation des emails, on ne retrouve aucune publicité, juste des liens textuels vers d'autres pages. Ceci est donc très intéressant pour les personnes handicapées car les lecteurs d'écrans peuvent lire le lien sans problème.

Bilan des rapports effectués par Ocawa :

- 82 erreurs relevées pour la page de login au compte
- 123 erreurs pour la création du compte
- 8 erreurs lors de la consultation des mails

Détail des problèmes :

La majorité des erreurs sont des titres manquants ou non explicites, des balises qui sont déconseillées, des labels ou images qui n'ont pas de textes alternatifs, ou l'utilisation de la balise plutôt qu'une feuille de style.

Lors de la consultation des emails, on retrouve énormément d'erreurs provoquées par des fenêtres s'ouvrant sans prévenir, des liens ayant des libellés similaires mais des actions différentes, ainsi que beaucoup d'images sans texte alternatif.

Figure 2 : Inscription à la messagerie Yahoo ! avec la présence d'un captcha sans solution alternative pour les personnes non voyantes

- **MSN Hotmail [5]**

La suite MSN Hotmail est une messagerie proposée par Microsoft afin de pouvoir créer un compte complètement compatible avec leur logiciel de messagerie instantanée MSN. Selon le besoin que l'on a, plusieurs solutions de messagerie sont alors proposées.

- MSN Hotmail est le compte de messagerie gratuit qui possède les fonctionnalités de base (1Go de capacité de stockage, les pièces jointes peuvent faire jusqu'à 10Mo, un filtre de courrier anti-Spam, détection des virus, correcteur d'orthographe, etc.)

- MSN Hotmail Plus qui possède les mêmes fonctionnalités plus quelques autres comme par exemple l'accès à Hotmail à travers Microsoft Outlook Express ou la capacité de stockage de 2Go. Cette solution de messagerie est payante à l'année.

- Enfin, MSN Premium qui elle est payante au mois et qui possède par exemple un contrôle parental, une protection antivirus et un pare-feu pour l'ordinateur.

Nous allons donc choisir la solution la plus utilisée et la moins chère : MSN Hotmail.

Bilan des rapports effectués par Ocawa :

- 16 erreurs relevées pour la page de login au compte
- 74 erreurs pour la création du compte
- 757 erreurs lors de la consultation des mails

Détail des problèmes :

Les principaux défauts de la page de login sont des dimensions d'image ou des titres de cadre non spécifiés.

Lorsque l'on souhaite créer un compte, on se retrouve sur une page de choix pour les différentes solutions. Ensuite, on a le formulaire d'inscription. L'avantage est que, comme pour Gmail, une version sonore du catcha est présente. Le seul souci étant de devoir cliquer sur les boutons pour y accéder et de comprendre ce qui est dit.

Pour la connexion au compte, la saisie du login/password n'est pas trop gênée. Cependant, une fois connecté, on arrive sur une page de résumé du nombre de messages présents dans la boîte mail, ainsi que le nombre de « non lu ». Rien que pour cette page il y a 187 problèmes trouvés par Ocawa. Lorsque l'on rentre ensuite dans la boîte de réception, on trouve 757 problèmes. La majorité des soucis de ces 2 pages proviennent de la non utilisation de feuille de style, d'oubli de texte alternatif, de dimensions aux images et d'absence d'association des labels

Figure 3 : Ecran d'accueil dans la messagerie MSN Hotmail. Les cadres verts correspondent à des informations d'ordre secondaire ou des publicités.

Autant dire qu'avec autant de soucis, une personne handicapée ne peut pas naviguer dans la page car elle ne s'y retrouverait pas.

D'après ces audits, nous pouvons donc en conclure que la plupart des Webmails ne sont pas rendus accessibles aux personnes handicapées. Bien sûr, certains font des efforts pour corriger ces soucis comme par exemple la présence d'alternative audio à l'image captcha.

- **Laposte.net [6] [7]**

La Poste ne se contente plus de gérer nos lettres, elle a également mis en place une messagerie gratuite.

Cette messagerie gratuite met à notre disposition 1 Go de stockage, un antivirus, un anti-spam et un carnet d'adresses pouvant contenir jusqu'à 500 contacts.

Bilan des rapports effectués par Ocawa :

- 141 erreurs relevées pour la page de login au compte sur le site principal de la Poste [7]
- 36 erreurs relevées sur la page de login du webmail. [8]
- Pour la création du compte :
 - étape 1 : 56 erreurs
 - étape 2 : 78 erreurs
 - étape 3 : 63 erreurs
 - étape 4 : 144 erreurs
- 177 erreurs lors de la consultation des mails

Détail des problèmes :

Pour la page de login du site de la Poste, la majorité des soucis sont des pages qui s'ouvrent sans prévenir (pop up), des images sans texte alternatif, ainsi que des liens qui ont le même libellé mais qui pointent sur des pages différentes.

Lors de l'étape 1 de la création de l'adresse Internet, c'est principalement des soucis dus aux images sans texte alternatif qui sont ressortis ainsi que quelques balises mal définies.

Aux étapes 2, 3 et 4, on retrouve le même genre d'erreur, mais en plus, des problèmes de balises servant à la mise en forme de la page, et qui auraient dû être remplacées par une feuille de style (<bgcolor>, <BODY> etc) .

La page de consultation des emails contient le même genre de soucis que les pages d'inscription. Comme elle contient beaucoup de bandeaux publicitaires, elle provoque beaucoup d'erreurs d'image sans texte alternatif.

Figure 4 : Ecran d'accueil général du site laPoste.net. Les cadres verts correspondent à des informations d'ordre secondaire ou des publicités et les cadres gris à des actualités.

- **Voila [8]**

La messagerie de chez Voila propose 250 Mo d'espace de stockage pour les emails ainsi que l'envoi de gros fichiers pouvant aller jusqu'à 10 Mo (ce qui n'est pas négligeable). La messagerie affiche également sont taux de remplissage ce qui permet de savoir à tout moment quand la boîte risque d'être saturée.

Il est également possible de rediriger des boîtes mails vers sa boîte aux lettres Voila afin de regrouper tous ses mails au même endroit.

Bilan des rapports effectués par Ocawa :

- 129 erreurs relevées pour la page de login au compte
- 154 erreurs pour la création du compte
- 208 erreurs lors de la consultation des mails

Détail des problèmes :

Sur la page de login, la plupart des remarques proviennent d'un manque de texte alternatif aux images et aux zones cliquables avec un attribut « AREA » qui permet d'identifier le rôle d'une zone cliquable. On retrouve également un manque de spécification de tailles pour les images.

On retrouve les mêmes problèmes sur la page de création de compte avec en plus des problèmes plus gênants pour des personnes non voyantes. En effet, la plupart des champs du formulaire d'inscription ne comportent pas de texte au label et donc, lorsque le lecteur d'écran lira la page, la personne handicapée ne saura pas ce qu'elle doit remplir dans le champ.

Pour la page de consultation des mails, on retrouve, en plus des erreurs précédemment citées, des problèmes d'intitulé de lien faisant plus de 80 caractères (et donc trop long) et des liens portant le même libellé mais pointant sur des pages différentes.

Figure 5 : Page de consultation des emails de Voila

- **Aol [9]**

Messagerie avec un espace de stockage de 2Go, sécurisé avec un filtre anti-spam et un antivirus qui analysent chaque fichier présent dans les emails et prévient lorsqu'il trouve un email suspect.

Grâce à la "boîte à photos", possibilité d'insérer directement des photos dans un email et sauvegarder gratuitement toutes les photos reçues dans les emails.

Un agenda est également présent afin de pouvoir planifier des tâches ; rédiger des mémos et, bien sûr, noter des rendez-vous.

Bilan des rapports effectués par Ocawa :

- 93 erreurs relevées pour la page de login au compte
- 56 erreurs pour la création du compte
- 108 erreurs lors de la consultation des mails

Détail des problèmes :

Pour la page de login, la plupart des anomalies trouvées par Ocawa sont dues à des images non dimensionnées et des balises qui devraient être dans une feuille de style (CSS).

Sur la page de création de compte, on retrouve les erreurs déjà remarquées sur les autres Webmails (pas d'alternative aux images, deux liens qui ont le même nom mais pas la même cible, des fenêtres qui s'ouvrent sans prévenir, des labels sans éléments associés) mais on retrouve également un problème de tableau qui ne possède pas de nom.

Pour la page de consultation des mails, on retrouve en plus des autres types d'erreurs précédemment citées un problème de cadre qui ne possède pas de titre (ce qui est gênant lors de la lecture de cette page car la personne handicapée ne saura pas où elle est).

Figure 6 : Page de consultation des emails du Webmail d'aol

3. Critique de l'existant

Pour les logiciels de messagerie :

Tout d'abord, Outlook est un logiciel de la suite Office de Microsoft ce qui permet d'utiliser simplement le lecteur d'écran Jaws pour naviguer dans le logiciel (au contraire des autres logiciels de messagerie).

De gros efforts ont été également faits pour faciliter l'utilisation des messageries. En effet lorsque l'on reçoit un mail, un petit son nous en avertit.

De plus, lorsque l'on veut envoyer un mail, la plupart des messageries proposent maintenant la possibilité de reconnaître le destinataire à l'aide des premiers caractères que l'on tape. Cela permet aux personnes handicapées visuellement de trouver simplement l'adresse.

Cependant, lors de la première utilisation d'un logiciel de messagerie, il faut commencer par configurer le logiciel afin de pouvoir recevoir les mails. Cette opération pose énormément de problèmes pour les personnes non voyante car cette configuration se réalise la plupart du temps dans une fenêtre séparée qu'il faut aller chercher dans un menu et elle contient des boutons pour accéder à des listes.

Figure 7 : Ajout d'un compte de messagerie dans Outlook

La présence d'une personne voyante est donc le plus souvent nécessaire pour configurer le logiciel. Cependant, une fois la messagerie configurée, la personne non voyante peut être autonome.

De même, pour la configuration, il est demandé des paramètres (serveur POP3 et SMTP) qui sont donnés sur des sites Internet ou dans une lettre lorsque l'on prend un accès à Internet. Cela n'est vraiment pas simple pour un non voyant de récupérer ces paramètres.

Pour avoir la reconnaissance de l'adresse lorsque l'on veut envoyer un mail, il faut que les adresses soient saisies préalablement dans le carnet d'adresse, ou qu'un mail ait déjà été envoyé à cette personne.

Enfin, Outlook ou Outlook Express ne permettent pas de lire ses mails n'importe où dans le monde (sauf dans le cas où on utilise un ordinateur portable bien sûr) et cela peut être une contrainte lorsque l'on est en déplacement, les personnes déficientes visuelles aimant autant que les personnes voyantes pouvoir voyager.

C'est pour cela que l'utilisation des Webmails est très intéressante car une simple connexion Internet permet consulter ses mails.

Pour les Webmails :

Le "captcha" pose de gros soucis d'accessibilité. C'est, en effet, une image qui est là dans le but de ne pas pouvoir être lue par des machines. Cela implique donc que quelqu'un de mal ou non voyant ne peut pas créer un compte de messagerie seul.

Le gros avantage des comptes de messagerie gratuits est la possibilité de consulter ses mails de n'importe quel ordinateur grâce au Webmail.

Cependant, les Webmails ne sont pas accessibles aux personnes non voyantes du coup, les comptes de messageries gratuites perdent une grande partie de leur intérêt pour eux.

De plus, comme les Webmails ne sont pas des logiciels mais des pages html, les raccourcis clavier ne fonctionnent pas. Il faut donc obligatoirement un lecteur d'écran et même avec cette aide, il n'est pas certain qu'une personne mal voyante arrive à l'utiliser car la plupart des Webmails ne respectent pas les normes d'accessibilités du Net (cf. Audit/diagnostic de l'existant)

IV. Méthode/démarche utilisée

1. Améliorations souhaitables

Dans un souci de temps, nous allons d'abord chercher à améliorer la consultation des conditions d'utilisation des Webmails couplées avec un système de lecture d'écran.

1.1. Pour les logiciels de messagerie

a. Configuration de la messagerie

Actuellement dans le logiciel Outlook, pour ajouter un compte il faut déjà avoir une adresse mail pour ensuite, aller dans un menu afin de configurer l'adresse et le serveur de messagerie dans le logiciel. Tout ce processus pourrait être simplifié afin de n'avoir que quelques informations à renseigner de façon simple (avec un formulaire linéaire par exemple).

De plus, la plupart des personnes utilisent Outlook pour des messageries Pop3 (téléchargement des emails sur un serveur). Le plus souvent, les fournisseurs d'accès Internet envoient les identifiants de la boîte mail par courrier papier qui sont donc illisibles pour une personne non voyante). Il pourrait donc y avoir une petite liste des fournisseurs d'accès Internet les plus rependus (par pays bien sûr et avec, par exemple, des mises à jours automatiques lorsque l'on souhaite ajouter un compte de messagerie). Il faudrait la placer au dessus des champs de saisie des serveurs POP3 et SMTP, afin qu'en choisissant simplement le fournisseur, les champs se remplissent automatiquement.

Avant :

Figure 8 : Fenêtre de paramétrage d'une messagerie POP3 dans Outlook 2003

Après :

Figure 9 : Fenêtre de paramétrage d'une messagerie POP3 avec une liste de choix pour le fournisseur de messagerie

b. Les raccourcis claviers

Comme précédemment dit, il serait vraiment utile pour les personnes mal et non voyantes de mettre plus de raccourcis clavier mais surtout de les généraliser à tous les logiciels. Par exemple, dans la plupart des logiciels, lorsque l'on fait un « ctrl+n » on ouvre un nouvel élément (dans une messagerie, une fenêtre pour saisir un nouvel email s'ouvre).

Une personne aveugle ne peut pas voir dans les menus les raccourcis souvent marqués à côté des fonctions. C'est pour cela que, si on généralisait les raccourcis des logiciels les plus courants, les personnes handicapées ne se retrouveraient pas gênées. En effet, elles connaîtraient exactement ce que doit faire le raccourci et ne risqueraient donc pas de provoquer une réaction du logiciel qui serait non souhaitée.

De plus, un raccourci comme « ctrl+n » provoque différentes actions selon l'endroit où l'on se trouve dans Outlook. Si le calendrier est sélectionné, en appuyant sur ces touches on demande l'ouverture d'un nouveau rendez-vous. Une personne aveugle n'ayant donc pas remarquée la sélection, va se retrouver avec une ouverture de fenêtre complètement différente de celle qu'elle attendait. C'est pour cela qu'une vraie définition de chaque raccourci et une généralisation au plus grand nombre de logiciels faciliterait la navigation pour tout le monde (handicapées ou non).

Les raccourcis clavier les plus utiles en informatique sont :

a. Annuler/ retour arrière

Dans beaucoup de logiciel, la possibilité d'annuler la ou les dernières actions effectuées est très pratique. Cela permet en effet de faire des essais lorsque l'on n'est pas totalement sûr du résultat que l'on souhaite. Mais il permet principalement les retours arrière lorsque l'on se trompe (faute de frappe, mauvaise manipulation, etc). Ce raccourci est la plupart du temps « ctrl+z ».

Cependant certains logiciels ne permettent pas de revenir en arrière et c'est souvent gênant car il faut donc remodifier tout. Heureusement, les logiciels les plus courants possèdent ce raccourci.

b. Copier/couper/coller

Ce raccourci clavier (généralement « ctrl+c » pour copier, » « ctrl+x » pour couper, et « ctrl+v » pour coller) est très utile car c'est lui qui a énormément facilité l'usage des ordinateurs et a permis de gagner du temps.

Ce raccourci est généralement le même pour beaucoup d'applications. Cependant, certains documents bloquent la possibilité de copier des mots et cela, sans prévenir l'utilisateur de cette restriction. Il faudrait donc que le logiciel prévienne de cette restriction afin qu'une personne non voyante ne se fasse pas surprendre lorsqu'elle n'aura aucun résultat en faisant « coller ».

c. La sauvegarde

L'intérêt d'un ordinateur est de pouvoir sauvegarder ses documents afin de pouvoir les reprendre plus tard. Ce raccourci est souvent « ctrl+s ». Cette fonction est beaucoup plus utilisée qu'avant car la capacité des disques durs est beaucoup plus importante (on peut donc en mémoriser plus dans l'ordinateur).

d. L'impression

Le raccourci pour les impressions est souvent « ctrl+p ». Le souci de ce raccourci est qu'il lance parfois directement l'impression sans demander de confirmation ni même les paramètres pour l'imprimante.

e. Recherche

Le raccourci pour la recherche d'un mot dans un texte est généralement « ctrl+f ».

Dans Outlook, le raccourci pour rechercher un mail est « ctrl+e ». La fenêtre s'ouvre en haut de la page avec le curseur directement dans le champ de saisie de la recherche. Après, il ne reste plus qu'à retrouver dans une liste de mail celui que l'on cherchait (à moins qu'il n'y en ait qu'un seul contenant la recherche).

c. Supprimer les ascenseurs

Les ascenseurs sur les pages ne sont pas très pratiques pour une personne handicapée et peut gêner ses manipulations. **En effet, chaque ascenseur ne réagit pas avec la même sensibilité ce qui peut être gênant pour une personne à motricité réduite. En effet, une personne à motricité réduite peut avoir de gros soucis de manipulation, chaque ascenseur ayant une sensibilité réactive différente**

Il serait mieux d'éviter de mettre des ascenseurs et de préférer faire tenir un maximum d'éléments (tout en restant correct sur la clarté de l'affichage). On pourrait mettre en place un système de page comme pour Internet.

1.2. Pour les Webmails

a. Se connecter au site Internet de consultation des mails

Les adresses ne se ressemblent pas d'un Webmail à l'autre. Du coup, il n'est pas simple de retenir l'adresse afin d'accéder juste au Webmail sans passer par le site de l'hébergeur.

Il serait donc bien que tous les fournisseurs d'adresse mail se mettent d'accord sur un format standard pour l'adresse mail comme par exemple :

www.imp.<nom du fournisseur>.com

Déjà actuellement, Free utilise ce format ou sinon on pourrait penser à :

www.webmail.<nom du fournisseur>.com

qui est déjà utilisé par exemple par Orange, Neuf Cegetel et Alice.

b. Saisie de l'adresse / mot de passe

Afin de ne pas être trop gêné par des éléments inutiles pour une personne mal voyante, ce serait plus intéressant de mettre d'abord les champs de saisie du login/password, puis ensuite les animations et les images pour les personnes voyantes. Ainsi la page braille ou le lecteur d'écran lirait d'abord ce qui est le plus utile pour une personne mal/non-voyante.

Figure 10 : Arrangement d'un Webmail pour faciliter la lecture des informations principales

c. Consultation des mails

Afin de rendre plus simple la navigation dans les emails, une astuce simple serait que tous les Webmails numérotent les mails.

Bien sur, il faudrait également que l'affichage des champs ne comporte que le strict minimum (l'expéditeur, l'objet, la date par exemple ainsi qu'un élément).

d. Consultation d'une pièce jointe

La présence et la consultation d'une pièce jointe sur un Webmail ne sont pas toujours simples. Le seul moyen de savoir qu'il y a une ou plusieurs pièces jointes est par la présence du petit pictogramme représentant un trombone.

L'idéal pour que les lecteurs brailles ou vocaux puissent signaler la présence des pièces jointes seraient de mettre une colonne dont chaque élément est nommé "pièce jointe" et le nombre de pièce jointe apparaîtrait dedans. Comme ça, le lecteur lirait par exemple "pièce jointe : deux".

e. Création d'un nouveau mail

Les pages brailles ou les lecteurs d'écran gèrent encore mal l'ouverture des pop-ups. En effet, dans ce cas là, le lecteur d'écran ne sait plus quelle fenêtre il doit lire.

C'est pour cela qu'il serait bien que tous les hébergeurs de serveur de messagerie fassent leur Webmail en évitant, d'un coté les publicités qui ouvrent des pop-ups, et d'un autre l'ouverture d'une nouvelle fenêtre lorsque l'on souhaite écrire un mail.

f. Ajouter une pièce jointe

Actuellement la procédure pour ajouter une pièce jointe est différente sur chaque Webmail : après l'ouverture de la fenêtre pop-up permettant de parcourir l'ordinateur afin d'ajouter la pièce jointe, il faut trouver le bon chemin d'arborescence pour accéder au fichier puis valider. Pour une personne mal ou non voyante, cette opération est très difficile.

Comme pour les logiciels, il serait donc souhaitable que l'on puisse ajouter un fichier joint en faisant un simple copier/ coller du fichier.

2. Solutions possibles

2.1. Les normes

Comme décrit dans la première partie du mémoire, beaucoup de normes existent. Il serait donc intéressant de faire une meilleure communication autour de ses normes et labels afin que les entreprises se sentent plus concernées et les appliquent.

Par exemple, en réduisant les prix afin d'accéder au texte des normes ou même le prix d'obtention de l'agrégation ou de la labellisation. Cela permettrait à de petites structures de les mettre en place dès la création de l'entreprise et pour les grandes structures déjà existantes, d'engager avec moins de réticence des ressources pour adapter leur logiciel ou leur site aux normes ou labels.

2.2. Raccourci clavier facile à améliorer pour les fonctions les plus utilisées

Une personne non voyante ne peut pas se servir d'une souris pour naviguer pour la simple et unique raison qu'elle ne sait pas où se trouve le curseur de la souris sur l'écran.

Afin de pouvoir utiliser un ordinateur, elle doit donc tout faire avec le clavier. Pour rendre le plus accessible possible une interface de logiciel il faut donc commencer par faciliter l'accès aux fonctionnalités les plus courantes avec des raccourcis clavier.

Par exemple, pour améliorer la façon d'ajouter une pièce jointe, il suffirait que lorsque l'on écrit un mail, le raccourcis « ctrl+j » soit activé afin de pouvoir simplement rajouter une pièce jointe. Ce raccourci est simple à retenir (« j » pour joindre) et permettrait facilement d'ouvrir l'explorateur pour retrouver le document que l'on souhaite envoyer.

Lors de la lecture d'un mail, un texte signalant le nombre de pièces jointes ainsi qu'une sélection directe de la pièce jointe lorsque le lecteur d'écran a fini de lire le mail faciliterait énormément la navigation d'une personne non voyante.

On pourrait également imaginer que le raccourci « ctrl+j » signifierai, lorsque l'on consulte un mail, que l'on souhaite sélectionner la pièce jointe et s'il y a plusieurs pièces jointes, en appuyant plusieurs fois sur le raccourci, on passerait de fichier joint en fichier joint.

Enfin, pour configurer le logiciel avec la bonne adresse mail et le bon serveur, il faudrait faire un guide linéaire, expliquant bien les termes techniques comme POP3, serveur SMTP, etc.

Ce guide contiendrait également par défaut les paramétrages possibles pour les hébergeurs de messagerie les plus utilisés et à l'aide de mises à jour pourrait recevoir les nouveaux paramètres des hébergeurs.

Cela permettrait ainsi d'avoir juste à sélectionner l'adresse mail, sélectionner le bon compte de messagerie et c'est tout.

2.3. Menu spécial ou création d'un bouton permettant une configuration spéciale pour les personnes mal et non voyantes

Pour une personne voyante, habituée à utiliser un logiciel, il n'est pas simple de voir toute l'interface être modifiée. C'est pourquoi, il faudrait dans un premier temps songer à rajouter un menu (ou un bouton permettant d'accéder au menu pour les Webmails) afin que les personnes mal ou non voyantes puissent régler simplement le logiciel pour leur utilisation.

Dans ce menu, on pourrait retrouver :

- Le grossissement des caractères avec des polices adaptées.
- Le changement de couleur du fond d'écran et de la police. En effet, certaines personnes mal voyantes arrivent à mieux voir avec des contrastes différents (fond noir avec police blanche par exemple).
- La possibilité de supprimer les pop-ups et autres éléments pouvant gêner la lecture de la page. Pour les pop-ups, à la place des les ouvrir dans une fenêtre externe, ça l'ouvrirai dans la fenêtre déjà active.
- Un tri différent dans les Webmails (d'abord les expéditeurs, la date et les objets et le nombre de pièces jointes par exemple) afin que les personnes non voyantes sachent les principales informations directement plutôt que d'être encombrées par des informations comme la taille du mail.

Evidement, avec un menu comme celui-ci, il faut que tous ces paramètres puissent être sauvegardés et, si une personne voyante utilise le logiciel et change les paramètres, il faut que grâce à une manipulation simple, la personne non voyante puisse remettre ses paramètres sans devoir parcourir tous les menus. Un simple champ dans le menu avec la possibilité de changer de profil parait être simple à mettre en place.

Cela permettra également à plusieurs personnes déficientes visuelles de pouvoir utiliser le même poste de travail.

Par exemple, le Webmail Yahoo ! [4], permet de sauvegarder des paramètres personnels (comme la couleur des cadres) et de présenter directement ces réglages dès que l'utilisateur approprié entre son identifiant et son mot de passe, sans demander aucune manipulation supplémentaire. Il faudrait donc généraliser cette action.

2.4. Description simple de la fenêtre où se trouve l'utilisateur

Pour une page Web, il est simple de savoir où on est puisque, normalement si le site est accessible, les champs possèdent tous un nom. Mais ce n'est pas forcément le cas pour un logiciel.

C'est pourquoi, il faut donner à chaque élément du menu des noms explicites comme par exemple « menu d'accessibilité » pour un menu tel que celui du paragraphe 2.2. Les fenêtres aussi pourraient être nommées clairement.

Afin de bien démarquer les actions possibles, des titres seraient très utiles comme « saisissez votre email » associée à la zone d'édition de l'email

2.5. Ajout de son

Comme il est dit dans le document « Guidelines for the Use of sound in Multimedia Human-Computer Interfaces » **[Stephen A. Brewster & Philip D. Gray]** « *Les sons dans les interfaces graphiques permettent une communication plus normale entre l'ordinateur et l'utilisateur* »

Les sons permettraient de donner une information auditive à l'auditeur plutôt l'utilisateur habitué à ce Webmail pour qu'il puisse interagir convenablement et qu'il puisse accéder à ses mails.

Les sons ajoutés peuvent être de deux natures : des sonorités langagières et des sonorités non langagières.

Les premières permettraient de manipuler le Webmail sans système de lecture d'écran. A l'inverse, avec un système de lecture d'écran, les instructions risquent de se mélanger et d'être incompréhensibles.

Les sonorités non langagières quant à elles permettraient de faciliter la manipulation du Webmail avec ou sans système d'écran, mais elles supposent un apprentissage de la part de l'utilisateur à propos de la signification de ces sons. Les sonorités non langagières apparaissent comme étant les plus utiles. Nous parlerons néanmoins pour certaines interactions particulières d'ajouts de sons langagiers.

Le texte contenu du message peut être lu directement par une synthèse vocale. Une synthèse vocale est un logiciel permettant juste de lire un texte. Il en existe des gratuites, donc la personne aveugle peut voyager avec, ce qui n'est pas le cas des systèmes de lecture d'écran.

Et comme le dit Dan Gärdenfors dans son document « Auditory Interfaces – A design Platform » **[Dan Gärdenfors]** :

« Si les créateurs d'interfaces se rendaient compte des potentiels du son, les interfaces auditives pourraient être un outil important pour augmenter l'interaction homme machine. Une fois soigneusement conçues, les interfaces auditives peuvent être les compléments efficaces et plaisants, ou même les produits de remplacement, pour les interfaces visuelles. Puisque le son est fondamentalement différent à la vision, il peut donner l'information que la vision ne peut pas. »

De plus, si les sons utilisés sont réels (issus de la vie de tous les jours) et facilement reconnaissables pour l'utilisateur, la navigation en sera que facilitée car il saura automatiquement si son action est correcte ou non (par exemple avec le bruit d'une alarme, il saura qu'il va dans une zone qui lui est interdite). **[Christoph Grönegress]**

L'ajout de son aux Webmails répond donc à un enjeu majeur car ils pourraient permettre aux personnes aveugles de consulter leur mail depuis n'importe quel poste dans le monde.

3. Choix des solutions d'amélioration

Suite aux réponses du questionnaire soumis à des personnes mal ou non voyantes, nous pouvons penser que les critères les plus importants à mettre en place sont :

Favoriser l'utilisation du clavier

Il faut dès le départ du projet de création définir les fonctions importantes du projet ainsi que celles qui seront le plus utilisées. Ensuite, il faut prévoir des raccourcis clavier simples, à associer à ces fonctions.

Il est également important de garder les raccourcis claviers dont les personnes ont l'habitude sur les autres applications. Cela permettra, avec le temps, de les généraliser sur tous les logiciels.

Une navigation complète avec le clavier doit aussi être mise en place comme par exemple avoir accès à tous les éléments de l'interface avec la touche tabulation.

Ambiance sonore riche

Afin d'être guidé à travers l'application le mieux possible sans avoir besoin d'un logiciel pour dire où on se trouve, l'utilisation d'une ambiance sonore riche permet de savoir à tout moment, selon l'ambiance, où se trouve la personne utilisant l'application. Il faut associer un maximum d'interactions possibles à des sonorités spécifiques, tout en ne rendant pas l'application assourdissante ou fatigante à cause d'une accumulation de sons forçant à une écoute attentive prolongée.

Application des règles d'accessibilités de base

Afin que l'application soit la plus accessible possible pour les pages brailles ou les synthèses vocales, il est conseillé aux développeurs de respecter le plus possible les recommandations faites pour Internet par le W3C/WAI. Bien sur, il faut également les adapter au mieux lors de la création d'application. Le site web de l'association Brailenet, brailenet.org propose des « Recommandations pour un Web accessible à tous » [12] qui pour une meilleure implémentation devraient être considérées dès la phase de gestation d'un projet de création de site web.

Certaines normes sont simples à mettre en place et à appliquer lorsque l'on en prend l'habitude dès la création de l'application comme par exemple mettre des textes clairs et précis sur chaque élément (boutons, images, champs de saisies, etc). C'est simple à mettre en place lorsqu'on le fait dès le départ.

Autre exemple, la recommandation de s'assurer que le site est navigable sans l'utilisation de la souris peut très bien s'appliquer à un logiciel.

Les normes pour les logiciels ne sont pas très différentes des normes pour le Web.

4. *Argumentation/justification du choix*

Les sons associés au Webmail peuvent déranger certains utilisateurs. En conséquence, ils doivent avoir la possibilité de les désactiver grâce à un bouton présent sur toutes les pages du Webmail.

La possibilité de pouvoir régler les sons que l'on souhaite enlever serait intéressante mais cela implique une complexification de l'interface et des frais supplémentaires en terme de coût de conception. Une interface aux sons bien pensés proposant un réglage On/Off du volume sonore peut suffire dans un premier temps.

Dans le cas d'utilisation de sonorités langagières incluses dans l'interface, l'utilisateur doit pouvoir choisir de les activer ou de les activer indépendamment des sonorités non langagières

L'avantage des sons est également que ça peut améliorer la convivialité et plaire aussi bien aux enfants qu'aux adultes.

5. *Description détaillée de la solution choisie*

Nous allons maintenant réfléchir aux fonctionnalités présentées dans une messagerie et qui pourraient être rendues simplement accessibles à une personne non voyante, tout en facilitant l'usage pour une personne voyante.

Une façon simple, amusante et originale de rendre une messagerie accessible serait de créer des ambiances complètes du logiciel ou de la page Web. Bien sûr, il pourrait y en avoir plusieurs et qui pourraient être changées (tout en ne perdant pas leurs avantages)

Par exemple, on pourrait facilement créer une ambiance de piraterie pour symboliser chaque action de la messagerie. Cela permettrait également de mettre un léger bruit de mer et de vague qui signalera ainsi que l'utilisateur est sur la fenêtre de la messagerie (et qui se couperai lorsque l'on change de fenêtre).

➤ **Généralité**

Afin d'être le plus conforme aux recommandations d'accessibilité sur Internet et de permettre une navigation complète dans l'application, des raccourcis claviers seront mis en place pour chaque page de l'application et pour chaque action.

Afin de pouvoir les retenir au fur et à mesure, les raccourcis clavier seront lus par les synthèses vocales après chaque lien ou bouton afin de pouvoir faire la liaison entre l'action et le raccourci.

➤ La connexion

Il faudrait d'abord que l'on sache sur quelle page on se trouve. Pour cela, une voix disant "veuillez vous identifier moussaillon" est une façon simple et originale d'avertir l'utilisateur qu'il faut qu'il tape son login/password.

Dans le cas où l'utilisateur se tromperait il faut bien sûr le prévenir en lui disant par exemple "mauvais login, tu vas finir en cale". Et dans le cas où l'identification est correcte, on pourrait entendre une voix disant "hissez la grande voile, c'est parti" et on entendrait un bateau partir.

➤ La vérification automatique des nouveaux messages

Cette fonctionnalité est présente sur tous les logiciels de messagerie et permet automatiquement à un temps configuré, que le logiciel se connecte au serveur de messagerie et télécharge sur l'ordinateur les nouveaux mails.

On pourrait donc songer à faire un bruit de sous-marin lorsque le logiciel se connecte pour vérifier, comme ça l'utilisateur sait que le logiciel va « espionner » s'il a de nouveau mail.

➤ L'envoi et la réception d'un email

Une messagerie à bien sûr comme utilité première d'envoyer et de consulter des emails. Bien sur, certaines messageries préviennent lorsque l'on reçoit un email (pictogramme en bas de l'écran et/ou petit signal sonore). Cependant, lorsque le mail arrive lorsque l'on n'est pas sur l'ordinateur, il n'y a plus de moyen de savoir qu'on a reçu un mail pour une personne mal ou non voyante. Il faudrait donc inclure un petit signal sonore qui serait très léger, et qui se répéterait jusqu'à ce que l'application reprenne la main.

Pour aller plus loin et rester dans le même thème pour l'ambiance sonore, on pourrait imaginer que lorsque l'on envoie un mail on entend un coup de canon avec une voix qui dit « feu ! » et lorsque l'on reçoit un mail un bruit d'impact de boulet de canon et la voix dirait « touché par un nouveau email ! »

➤ La suppression d'un email

Une fonction bien utile dans la messagerie est la suppression d'un email (surtout lorsque celui-ci est volumineux ou publicitaire).

Sur la plupart des Webmails, il faut d'abord sélectionner un mail, puis soit aller dans un menu, soit cliquer sur un bouton pour supprimer. La deuxième méthode étant d'ouvrir le mail, puis de cliquer sur « supprimer ». Un message d'alerte demande alors confirmation de l'action en cours. Puis plus rien.

On pourrait penser à rajouter un son pour avertir d'utilisateur de la bonne suppression de l'email. On pourrait entendre une explosion suivie d'une voix disant « email ennemi coulé !! » s'accorderai bien à l'ambiance de piraterie que l'on souhaite donner au logiciel.

➤ La présence d'une pièce jointe

Un des gros soucis des logiciels actuels est le signalement de la présence d'une ou plusieurs pièces jointes. L'idéal étant de prévenir lorsqu'il y en a plusieurs.

Avec l'idée du thème, on peut facilement glisser des phrases comme « [une bouteille clandestine dans l'email !!](#) » ou « [plusieurs bouteilles clandestines dans le nouvel email !!!](#) » avec un bruit de bouteilles qui s'entrechoquent afin d'illustrer la voix. Si vraiment on veut parfaire le système, on pourrait même songer à donner les nombres de pièces jointes ou le type de fichier (« bouteille étiquetée Word dans l'email !! »).

[On pourrait également songer aux vérifications faites par l'antivirus. Afin de prévenir l'utilisateur de la vérification, on pourrait imaginer le bruit de quelqu'un qui boit. Si à la fin du téléchargement, la personne s'étouffe, c'est qu'il y a un virus dans le fichier. Si au contraire tout se passe bien, on entendra un soupir de satisfaction.](#)

➤ Ambiance propre

Si on ouvre une page et que l'on quitte son ordinateur sans la refermer, lorsque l'on revient on ne se rappelle plus forcément ce que l'on était en train de faire.

C'est pour cela que créer une ambiance sonore propre à chaque page de l'application peut être intéressant. Pour exemple, lorsque l'on est sur la page afin d'écrire un mail, on pourrait avoir une petite musique avec par moment, un bruit d'écriture avec une plume.

Chaque page aurait ainsi sa propre musique avec un signe distinctif rappelant rapidement les actions possibles sur cette page.

Il faudrait également prévoir une coupure de tous les sons d'ambiance (sauf celui indiquant qu'un nouveau mail est arrivé) afin de ne pas polluer les autres applications. Il serait pratique que l'utilisateur puisse activer ou désactiver cette fonction de recherche automatique des nouveaux emails afin de garder le contrôle sur ce que fait l'application pendant que l'on ne l'utilise pas.

➤ **Gestion du timeout**

Comme toutes les messageries, la présence d'un timeout est obligatoire. Le timeout est le délai à partir duquel, si l'application n'enregistre plus d'activité de l'utilisateur, le compte est désactivé. Il faut donc se ré-identifier pour utiliser l'application. Afin que l'utilisateur ne soit pas perturbé par cette « expulsion » du service lorsqu'il se remet à l'utiliser, il faudrait mettre une phrase lui disant « comme tu étais plus là, on a tout fermé à ta place matelot, identifie toi pour retourner dans le navire ». [L'utilisateur retrouvera donc le même son d'ambiance que celui de la page d'accueil lorsqu'il s'est identifié la première fois. Grâce à cette phrase lui expliquant pourquoi elle doit se ré-identifier, la personne sait pourquoi elle n'est plus connectée et aussi ce qu'elle doit faire.](#)

V. Processus de changement

6.1. Description du processus

➤ Etude du nouveau produit

Afin de trouver les meilleures solutions pour que le changement puisse se mettre en place, il faut commencer par voir si la population concernée serait intéressée par ce type de logiciel et de changement.

Je pense donc que la première étape serait de diffuser un petit questionnaire afin de recueillir des avis. On pourrait ainsi savoir quel type d'ambiance sonore plairait.

Bien sur, il faut que l'échantillon de population soit le plus représentatif possible : présence d'hommes, de femmes, d'enfants en âge d'utiliser une messagerie, et également de tous âges et de professions différentes.

Une fois que l'on est sûr que ces modifications seraient bien accueillies par les personnes visées par le logiciel, on peut commencer à concevoir une maquette qui pourra être testée par quelques futurs utilisateurs afin de voir si toutes les nouvelles fonctionnalités sont bien adaptées.

Durant les tests utilisateurs on pourra ainsi recueillir les impressions et corriger des soucis que l'on n'avait pas remarqués avant.

On pourra également voir ainsi s'il n'y a pas des fonctionnalités auxquelles on n'a pas pensé et qu'il serait utile de rajouter.

Une fois que la maquette a fait ses preuves, on peut l'améliorer et la finaliser pour une diffusion au grand public.

Enfin on pourra lancer un nouveau produit qui aura pris en compte des personnes trop souvent laissées de côté et qui aura trouvé des solutions simples pour qu'elles puissent enfin utiliser un logiciel facilement et avec le minimum d'aide sur n'importe quel ordinateur, avec ou sans système de lecture d'écran.

➤ Développement du produit

Comme on a pu le voir dans le paragraphe précédant, une messagerie peut être personnalisée avec une ambiance qui sera répétée sur chaque fonction de l'application.

Cependant, il n'y a pas que l'ambiance qui peut aider les personnes handicapées à utiliser seule le logiciel. Un menu supplémentaire permettant de régler la configuration de l'outil serait très utile.

Par exemple, on pourrait retrouver dans ce menu les réglages suivants :

- Avec ou sans les voix dans les ambiances : afin de ne pas être gêné lorsque l'on utilise un logiciel de lecture d'écran

- Avec ou sans les musiques d'ambiances : afin que les personnes n'apprécient pas les musiques puissent les désactiver. Il ne faut surtout pas lier les musiques d'ambiances aux voix car il peut y avoir des personnes que la musique gênerait et qui ne voudraient garder que les voix.

- Choix de l'ambiance avec différents choix : Il pourrait y avoir un thème sur les pirates, la nature, la ville, la guerre, un cirque, etc. On pourrait aussi imaginer une fonction qui choisirait aléatoirement le thème du jour pour la messagerie.

Ce choix pourrait même se faire de façon amusante pour les enfants voyants en mettant une animation d'un magicien qui piocherait une carte de son chapeau avec le thème du jour dessus. Cette animation aurait donc lieu à la première connexion et ne se produirait qu'une seule fois par jour. Bien sur, pour les personnes non voyantes, il faut prévoir tous les bruitages associés : une voix disant « a-bra-ca-da-bra, aujourd'hui ce sera le thème de... » avec une musique de cirque derrière. Cela rendrait le propos de l'animation accessible pour eux. Et si on ne souhaite pas prendre l'option, il nous suffit de choisir une ambiance pour toutes les connexions.

- Couleur de fond pour tous les écrans de l'application, car certaines personnes perçoivent mieux avec différents réglages des couleurs

- Couleur des textes afin de pouvoir créer le contraste entre la couleur de fond et le texte convenant à l'utilisateur.

- La taille des textes pourrait faire partie des paramètres personnalisables pour les personnes mal voyantes. En effet, l'utilisateur choisit la taille de la police qui lui convient à la première connexion, et lors de ses prochaines utilisations du service depuis n'importe quel ordinateur, il aura la taille de la police déjà réglée pour lui.

➤ Développement de la maquette

Afin d'étudier le mieux possible les contraintes de fabrication et d'intégration des améliorations, la création d'une maquette a été nécessaire. Elle permettra également de montrer comment intégrer les idées d'améliorations.

Tout d'abord, il a fallu étudier la structure des pages afin que l'ordre des éléments soit correct (mettre les publicités après les champs par exemple).

Ensuite il a fallu étudier les sons à intégrer dans les pages de la maquette. Par exemple la musique d'ambiance pour la page de login, l'intégration d'un son d'un coffre dont on compose la combinaison pour la saisie du mot de passe, etc.

Une fois l'idée de tous les sons qu'on souhaite mettre dans l'application trouvée, il faut les télécharger. Dans la majorité des sons, il est préférable de prendre des sons libres de droit et d'utilisation afin que la maquette ne coûte pas trop chère.

6.2. Mise en place des améliorations

➤ Création de nouvelles normes

La mise en place de normes est la solution la plus efficace pour que les éditeurs d'applications agissent pour les personnes handicapées. En effet, l'application d'une norme permet à une entreprise de se certifier et ainsi gagner du terrain par rapport à ses concurrents, être plus innovant et mieux maîtriser les risques de fabrication.

Cependant, la création d'une norme ISO qui concerne l'accessibilité du Web est vraiment très compliquée, très longue et son application n'est pas obligatoire (et c'est pour cela que les normes déjà existantes ne sont pas appliquées partout).

En effet, il faut d'abord recueillir les points de vue de tous les intéressés (fabricants, utilisateurs, gouvernements, organismes de recherche, associations, etc.) puis ensuite trouver une solution satisfaisant pour tous le monde et enfin la tester au niveau mondial auprès de volontaires afin d'être sûr de son efficacité.

Enfin, la norme doit être acceptée et « *les critères d'acceptation stipulent que le document doit être approuvé par les deux tiers des membres de l'ISO qui ont participé activement au processus d'élaboration de la norme et par 75 % de l'ensemble des membres votants* » Normes ISO [10].

➤ Meilleure communication sur l'accessibilité

Afin d'avoir une meilleure information des entreprises sur les normes et les inciter à les respecter, il faudrait leur permettre d'avoir accès au texte de norme gratuitement. Puis ensuite les faire passer devant une commission afin de les certifier. Une bonne campagne de publicité permettrait également de mieux les faire connaître.

Il faudrait peut être également voir si des concours ne pourraient pas être organisés afin de récompenser les sites qui sont le plus accessible. Bien sûr il faut le faire pour des sites qui sont vraiment « intéressants » pour la vie de tous les jours (des sites d'achat en ligne, des sites de documentation, etc.). En créant un classement rendu public, cela motiverait peut être les entreprises car cela leur ferait de la bonne publicité gratuitement.

De plus, il faut quand même noter la simplicité des solutions qui aideraient, pour le moment, les personnes mal et non voyantes. En effet, rajouter des raccourcis clavier ou même des sons d'ambiance sont des solutions faciles à mettre en place pour tout type d'application.

Ces solutions ne prenant pas beaucoup de temps de mise en place dans le logiciel, leurs coûts ne devraient pas être un obstacle pour les entreprises.

6.3. Difficultés rencontrées

Difficultés rencontrées

Par manque de temps, je n'ai hélas pas pu auditer les sites Internet comme je l'aurai souhaité c'est-à-dire en respectant toutes les normes et labels existants. Dans le cadre de travaux plus poussés, il faudrait vraiment prendre en compte ces éléments.

Il aurait également été intéressant de pouvoir réaliser une maquette fonctionnelle afin de la faire tester à des futurs utilisateurs.

Difficultés que l'on pourrait rencontrer

a. Fabrication du produit

L'ajout de son ne peut pas se faire comme on le souhaite. Comme pour beaucoup de choses en informatique, des droits de propriété sont présents. On ne peut donc pas utiliser comme bon nous semble des sons déjà existants.

Il faut donc, afin de ne pas devoir payer de droits d'auteur et augmenter le prix de revient du logiciel soit trouver tous les sons dont on a besoin en utilisation gratuite, soit enregistrer nous même les voix et sons dont on a besoin.

Pour ne pas trop perturber les lecteurs d'écran, il faudrait d'ailleurs enregistrer plus de son que de voix afin que lorsque le lecteur d'écran parle, le logiciel ne se mette pas à parler en même temps. Il faudrait donc étudier la possibilité de vérifier que rien ne décrit l'écran au moment où les personnages de l'ambiance parlent.

Un autre souci qui pourrait apparaître est la mise en place du menu pour la configuration de la police. Toutes les interfaces et tous les logiciels ne permettent pas de grossir la police. En effet, cela peut entraîner une illisibilité de l'interface car les champs ou les lignes ne se retaillent pas forcément correctement par rapport au changement de taille de police demandée.

Il faut donc prévoir une interface de départ très « aérée » et proposer dans le menu les grandes tailles de police permettant de ne pas faire « exploser » toute l'interface.

b. Répercussions sur les autres fabricants

Malheureusement, la plupart des fabricants de logiciel ne pensent pas aux personnes handicapées et cela se remarque dans le manque d'adaptation qui est faite. En effet, beaucoup de logiciels sortent sur le marché mais ne prennent pas en compte d'outils pouvant aider les personnes handicapées. L'objectif principal des fabricants de logiciel est de vendre leurs produits et donc d'être les plus attrayants possibles graphiquement et d'être originaux dans la navigation. Tout cela va bien sûr à l'encontre de la possibilité pour une personne mal ou non voyante d'utiliser le logiciel.

C'est pour cela, afin que tout le monde suive l'évolution des logiciels en intégrant les améliorations nécessaires aux personnes mal ou non voyantes, il faut que les autres fabricants de logiciels voient par eux-mêmes la facilité de la mise en place, l'originalité qui peut permettre de « dépeussier » un ancien produit et l'attrait de la nouveauté qui peut relancer le marché.

La meilleure façon pour que cela soit appliqué est la création de normes. En effet, les entreprises aiment à pouvoir afficher qu'elles respectent des normes.

c. Répercussions sur les utilisateurs

Comme pour toutes nouveautés, habituer les gens au changement n'est pas simple. L'avantage de l'informatique c'est qu'on peut proposer une solution et trouver une alternative qui n'affectera pas l'utilisation du produit.

Par exemple, pour les personnes voyantes, d'avoir des sons tout le temps peut les gêner au bout d'un moment. C'est pourquoi, la possibilité de les couper doit être présente.

Incorporer des raccourcis clavier partout n'est pas simple non plus car cela signifie devoir les apprendre. En général, cela se passe bien car les personnes retiennent ceux qu'elles utilisent le plus. Proposer à l'utilisateur un grand nombre de raccourcis induit l'utilisation de beaucoup de combinaisons de touches. Il arrive que certaines de ces combinaisons nécessitent trois touches ou plus à appuyer en même temps.

Il faut donc trouver un juste milieu sur le nombre de fonctionnalités devant avoir un raccourci clavier et le nombre de touches composant le raccourci clavier correspondant.

VI. Synthèse des résultats/ apport du travail

Beaucoup d'appareils et de logiciels existent pour aider les personnes handicapées à utiliser les ordinateurs selon leur handicap et leurs connaissances (une personne ne connaissant pas le braille ne pourra pas utiliser d'afficheur braille, et utilisera un logiciel de synthèse vocal).

Cependant, pour que ces outils fonctionnent parfaitement, il faut que l'environnement dans lequel navigue la personne soit adapté. C'est dans ce sens qu'ont été créées des normes et des labels d'accessibilités.

Ces normes favorisent l'accessibilité des pages mais également la navigation avec le clavier. En effet, il n'est pas simple pour une personne mal ou non voyante de savoir où se trouvent les éléments de l'interface.

L'ajout d'un menu supplémentaire permettant à l'utilisateur de l'application de pouvoir régler l'affichage de l'interface de l'application semble simple à réaliser. Dans ce genre de menu on retrouverait des réglages de la couleur du fond des pages, de la taille et la couleur de la police, etc. Certaines applications le permettent, mais c'est une minorité.

Afin d'avoir toujours un minimum de repères dans l'application, et ainsi, savoir toujours où on se trouve dans l'application, une bonne ambiance sonore peut être très utile pour les personnes ayant un handicap visuel. En effet, à l'aide de sons pertinents, elles peuvent deviner si elles sont dans la page générale ou plutôt dans l'écriture d'un email.

VII. Enseignements tirés

Durant mes recherches, j'ai pu remarquer que des normes ergonomiques existaient pour la création des logiciels. J'ai pu également me rendre compte que les recommandations du W3C pour l'accessibilité des sites Internet n'étaient pas beaucoup respectées surtout sur les Webmails. Cependant, une bonne partie des autres sites reste accessible.

Avec les retours de mon questionnaire, j'ai quand même pu me rendre compte de la nécessité qu'est devenu l'outil informatique pour les personnes handicapées. C'est également un énorme pas en avant pour leur quotidien et leur insertion dans la société. En effet, grâce aux ordinateurs, elles peuvent accéder aux informations presque comme tout le monde sur Internet. Elles peuvent également obtenir des livres au format électronique et donc pouvoir les lire ou les écouter grâce à une plage braille ou une synthèse vocale.

J'ai également pu remarquer qu'il existait très peu de personnes handicapées visuellement qui jouent aux jeux vidéo. En effet, très peu de jeux leur sont praticables car l'effort de conception est mis sur le graphisme plutôt que sur l'accessibilité à tous. Certaines personnes parviennent malgré tout à jouer grâce aux sons du jeu, mais cela reste rare et demande beaucoup de patience et de concentration au joueur.

Lors de la création de la maquette, je me suis rendue compte qu'il n'était pas simple de trouver les idées de sons pouvant vraiment symboliser des actions sans être lassants pour la personne en ayant besoin.

Grâce à ce mémoire, j'ai pu me rendre compte qu'avec des choses simples tel que l'ajout de son, mettre beaucoup de raccourcis clavier ou même un menu permettant de régler les paramètres de l'interface, on peut vraiment aider les personnes handicapées.

VIII. Conclusions générales

De nos jours, les associations ainsi que le gouvernement essayent de sensibiliser tout le monde et d'améliorer la vie des personnes handicapées. Les entreprises sont de plus en plus mobilisées sur les problèmes d'insertions des personnes handicapées dans le milieu professionnel.

Cependant, très peu pensent à rendre accessible à ces personnes leur logiciel ou leur site Web (même si parfois, elles font quand même l'effort pour avoir un site Internet aux normes).

Les sociétés de créations de site Internet sont sensibilisées sur les règles du W3C pour l'accessibilité et donc Internet commence à contenir beaucoup de sites accessibles. Cependant, sans l'aide d'outils (page braille ou synthèse vocale), ses sites n'offrent aucune ou très peu d'aide simple pour une personne mal ou non voyante. [C'est pour cela que ce mémoire apporte des pistes sur des solutions simples pour remédier à cette situation.](#)

Malgré cela, on ne retrouve pas d'entreprise ou très peu, prenant en compte ce genre de soucis dans leur logiciel.

Les logiciels de Microsoft sont accessibles depuis un moment, mais avec l'aide d'un logiciel ou d'un appareil supplémentaire (sauf lorsqu'une loupe suffit), rajoutant ainsi au prix important du logiciel celui de l'aide.

Dans le domaine des interfaces des logiciels, il reste donc beaucoup à faire même si les normes créées récemment (2002/2003) n'ont pas encore fait leur chemin dans la conception des logiciels (où sinon, les entreprises normalisées ne se sont pas fait connaître).

IX. Bibliographie

J. M. Christian Bastien, « Les Normes en ergonomie des logiciels », Normes&ErgoLogi.pdf , Laboratoire d'Ergonomie Informatique, Université René Descartes, 2002

<http://www.lergonome.org/pages/Normes&ErgoLogi.pdf>

Stephen A. Brewster & Philip D. Gray, « Guidelines for the Use of sound in Multimedia Human-Computer Interfaces », Guidelines for the use of sound in multimedia human computer interfaces.pdf , Departement of computing Science, University of Glasgow, 1997

www.dcs.gla.ac.uk/research/audio_toolkit/Documents/ToolkitCFS.PDF

Dan Gärdenfors « Auditory Interfaces, A Design Platform », auditoryinterfaces.pdf, 2001

www.jld.se/dsounds/auditoryinterfaces.pdf

Christoph Grönegress, « Designing Intuitive Interfaces for Virtual Environments », Intuitive_Interfaces.pdf , Research Masters Thesis
Computer Vision, Image Processing, Graphics and Simulation, University College London, Aout 2001

www.cs.ucl.ac.uk/research/equator/papers/Intuitive_Interfaces.pdf

Armelle Muller, « les obstacles d'accessibilité à l'interface pour les personnes en situation de handicap », CompilErgo_versiondefinitive.pdf, Université de Metz, 2003/2004

www.handicap-icom.asso.fr/CompilErgo_armelle_muller_aout_04/Compilation/CompilErgo_versiondefinitive.pdf

Webographie

Site officiel des logiciels :

- [1] OCAWA <http://www.ocawa.com/>
- [2] JAWS <http://www.freedomscientific.com/>

Site des Webmails audités :

- [3] *Gmail* <https://mail.google.com/mail>
- [4] *Yahoo!*
<http://edit.europe.yahoo.com/config/mail?.intl=fr>
- [5] *MSN Hotmail*
<http://login.live.com/login.srf?id=2&svc=mail&cbid=24325&msspjph=1&tw=900&fs=1&lc=1036&lang=FR>
- [6] *Laposte.net* site principal : <http://laposte.net/>
- [7] *Laposte.net* site du Webmail <http://webmail.laposte.net/>
- [8] *Voila* http://mail3.voila.fr/webmail/fr_FR/login.html
- [9] *AOL Webmail* <http://services.aol.fr/webmail/>

Réglementation, normes et labels

- [10] Normes ISO
<http://www.iso.org/iso/fr/stdsdevelopment/whowhenhow/how.html>
- [11] Site Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail
http://gender.osha.europa.eu/press_room/050420_EW2005_Launch_Int?set_language=fr
- [12] braillesnet.org, Recommandations pour un Web accessible à tous
<http://www.braillesnet.org/recommandations/recommandations.html#reco17>
- [13] Critères de labellisation d'un site Internet
http://www.accessiweb.org/fr/Label_Accessibilite/criteres_accessiweb/
<http://www.webside.fr/files/NiveauxAccessibilite.pdf>

X. Terminologie

12.1. Abréviations

CSS : Cascading Style Sheets
Go : Gigaoctet (voir définition octet)
ISO : International Standard Organisation
Mo : Mégaoctet (voir définition octet)
POP3 : Post Office Protocol 3
SMTP : Simple Mail Transfer Protocol
W3C : World Wide Web Consortium
WAI : Web Accessibility Initiative

12.2. Glossaire

Accessibilité numérique : consiste en la mise à la disposition pour les individus handicapés des ressources numériques qui leur sont les plus importantes.

Captcha : Un CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to Tell Computers and Humans Apart) est une forme de test d'intelligence artificielle afin de différencier un utilisateur humain d'un ordinateur. Sur Internet, il consiste souvent en la lecture du contenu d'une image car cela ne peut pas être fait par une machine. Ainsi dans le cas de messagerie, cela évite la création en boucle par des ordinateurs d'adresse mail.

Source : <http://fr.wikipedia.org/wiki/Captcha>

CSS : (Cascading Style Sheet) Les feuilles de style en cascade permettent la constitution de pages HTML plus agréables à lire, mieux présentées, séparant proprement le contenu du document (l'information) de sa décoration.

Source : homepages.starnet.fr/dtrystram/format/glossaire.html

Ergonomie : L'ergonomie est l'étude scientifique des relations entre un Homme et son environnement de travail (méthodes, moyens et milieu).

Source : <http://fr.wikipedia.org/wiki/Ergonomie>

Lecteur d'écran : Un lecteur d'écran (en anglais, screen reader) est un logiciel pour déficients visuels qui tente d'identifier et d'interpréter ce qui est affiché sur un écran, ensuite le texte est retranscrit, soit en un texte braille, soit en un texte sonore (par synthèse vocale).

Source : <http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=341>

Normes ISO : Les normes ISO (International Standard Organisation) ont été créées afin d'assurer une sécurité au acheteur sur la fabrication sécurité, la qualité, la fiabilité, l'efficacité et l'interchangeabilités des produits d'une entreprise certifié ISO

Octet (symbole o): unité de mesure informatique mesurant la quantité de données.

Multiples d'octets Usage traditionnel		
Unité de Valeur	Symbole	Valeur
Kilooctet	Ko	2^{10} octets = 1024 octets
Mégaoctet	Mo	2^{20} octets = 1024 Ko
Gigaoctet	Go	2^{30} octets = 1024 Mo

Source : <http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9gaoctet>

Personne handicapée : Une personne handicapée est définie comme quelqu'un souffrant d'une déficience ou d'une incapacité qui limite ou interdit les activités considérées comme normales pour un être humain.

Pop-up : Une fenêtre intruse ou fenêtre surgissante (en anglais pop up window ou pop up tout court) est une fenêtre secondaire qui s'affiche sans avoir été sollicitée par l'utilisateur devant la fenêtre de navigation principale lorsqu'on navigue sur Internet.

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%AAtre_intruse

Serveur POP3 : (Post Office Protocol 3) Serveur Internet où sont stockés les messages à destination de votre compte de messagerie.

Source : <http://www.dicodunet.com/definitions/internet/serveur-pop3.htm>

Serveur SMTP : (Simple Mail Transfer Protocol) Un serveur SMTP fait parvenir les messages à des serveurs de réception, souvent POP3, qui les stockent en attendant que les utilisateurs les téléchargent.

Source :

http://encyclopedie.linternaute.com/definition/410/6/simple_mail_transfer_protocol_iSMTP_i.shtml

Spam : Le pourriel ou spam en anglais, désigne les communications électroniques massives, notamment de courriers électroniques, non sollicitées par les destinataires, à des fins publicitaires ou malhonnêtes.

Source : <http://fr.wikipedia.org/wiki/Spam>

Synthèse vocale : Solution technologique qui permet de convertir tout texte contenu dans un document informatique en reproduction orale.

Timeout : Délai au delà duquel le compte d'un éditeur est désactivé.

W3C : Le W3C(World Wide Web Consortium), est un programme fondé en octobre 1994 pour promouvoir la compatibilité des technologies du Web. Le W3C n'émet pas des normes au sens européen, mais des recommandations à valeur de standards industriels.

WAI : Lancé en février 1997, WAI(Web Accessibility Initiative) a comme principale vocation de proposer des solutions pour rendre Internet le plus accessible possible aux personnes handicapées.

XI. Annexes

Annexe 1 Questionnaire vide

Bonjour,

Je suis étudiante dans un Master Informatique et afin de valider mon année, j'élabore d'un mémoire de fin d'étude sur le thème : « Comment rendre accessible aux handicapés visuels les interfaces des logiciels courants ».

Voici un petit questionnaire d'une dizaine de questions afin de mieux cerner les besoins des personnes déficientes visuels utilisant les ordinateurs. Ce questionnaire ne devrait pas vous prendre plus de 10 minutes. Vous pouvez écrire vos réponses directement à la suite de chacune des questions et me renvoyer le tout sur l'adresse suivante : r.sandrine333@gmail.com .

Question 1 : Pour quelles raisons utilisez-vous un ordinateur (vous divertir, pour travailler, pour utiliser Internet, etc.) ?

Votre réponse :

Question 2 : Quels sont les logiciels que vous utilisez le plus sur un ordinateur ?

Votre réponse :

Question 3 : Parmi ces logiciels, y en a-t-il que vous utilisez sans l'aide d'un appareil ou d'un logiciel complémentaire ?

Votre réponse :

Question 4 : Y a-t-il des logiciels que vous aimeriez utiliser sans aides ? Si oui, lesquels ?

Votre réponse :

Question 5 : Jouez-vous à des jeux vidéo ? Si oui, lesquels ? Sur PC ou consoles ? Avec quelles astuces y parvenez-vous ?

Votre réponse :

Question 6 : Utilisez-vous Internet dans votre vie courante ? Si oui, quelle utilité en avez-vous ? (Trouver des informations, faire des achats, envoyer des emails etc.)

Votre réponse :

Question 7 : D'après vous et votre expérience, quelles sont les méthodes les plus simples et intuitives qui pourraient être mise en place pour rendre accessibles les interfaces des logiciels ?

Votre réponse :

Question 8 : Quel type d'handicap avez-vous (non voyant, mal voyant, autres...) ?

Votre réponse :

Question 9 : Lorsque vous utilisez un ordinateur, de quel type d'appareil ou logiciel vous servez vous ? (Logiciel de synthèse vocal, clavier braille, loupe, etc.)

Votre réponse :

Question 10 : Une question plus personnelle (facultative) : Quel est votre sexe, âge et profession ?

Votre réponse :

Question 11 : Avez-vous des remarques, des suggestions, des commentaires ?

Votre réponse :

Si vous le souhaitez, vous pouvez me laisser une adresse mail afin que je puisse prendre contact avec vous si j'avais d'autres questions.

Merci beaucoup pour votre aide et votre participation.

Annexe 2 exemples de réponse au questionnaire

Question 1 :

Pour quelles raisons utilisez-vous un ordinateur (vous divertir, pour travailler, pour utiliser Internet, etc.) ? Pour tout cela.

Question 2 :

Quels sont les logiciels que vous utilisez le plus sur un ordinateur ? J'utilise microsoft word, excel, outlook express, internet explorer et une synthèse vocale qui me permet de lire ce qui est inscrit sur l'écran. Ce logiciel s'appelle Jaws.

Question 3 :

Parmi ces logiciels, y en a-t-il que vous utilisez sans l'aide d'un appareil ou d'un logiciel complémentaire ? Non j'utilise tous ces logiciels avec des aides techniques

Question 4 :

Y a-t-il des logiciels que vous aimeriez utiliser sans aides ? Non je crois que ce n'est pas possible

Question 5 :

Jouez-vous à des jeux vidéo ? Si oui, lesquels ? Sur PC ou consoles ? Avec quelles astuces y parvenez-vous ? Oui je joue à des jeux vidéo surtout sur l'ordinateur. En général ce sont des jeux qui sont parlants comme par exemple topspeed qui est un jeu de voiture. Je joue également à des jeux sur internet ceux-ci fonctionnent avec des liens où il suffit de cliquer pour faire des actions.

Question 6 :

Utilisez-vous Internet dans votre vie courante ? Si oui, quelle utilité en avez-vous ? (trouver des informations, faire des achats, envoyer des emails etc.) Je me sers d'internet dans mon quotidien pour faire mes comptes par exemple, faire des achats, envoyer des mails et beaucoup d'autres choses.

Question 7 :

D'après vous et votre expérience, quelles sont les méthodes les plus simples et intuitives qui pourraient être mise en place pour rendre accessibles les interfaces des logiciels ? Que l'on puisse se servir du clavier et non de la souris. Que le logiciel soit vocal. J'ai acheté il y a quelque temps le jeu de qui veut gagner des millions sur PC et je pouvais m'en servir car pour jouer il suffisait d'appuyer sur la lettre J. Le jeu était constamment sonore.

Question 8 :

Quel type d'handicape avez-vous (non voyant,

Question 9 :

Lorsque vous utilisez un ordinateur, de quel type d'appareil ou logiciel vous servez vous ? (logiciel de synthèse vocale, clavier braille, loupe, etc.) Logiciel de synthèse vocale.

Question 10 :

Une question plus personnelle (facultative) : Quel est votre sexe, âge et profession ? Je suis une femme, j'ai 27 ans et je suis en recherche d'emploi

Question 11 :

Avez-vous des remarques, des suggestions, des commentaires ? Je vous souhaite bon courage pour la suite de vos études.

Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter.
Cordialement !

Bonjour,

C'est bien volontiers que je réponds à votre questionnaire.

Question 1 :

Pour quelles raisons utilisez-vous un ordinateur (vous divertir, pour travailler, pour utiliser Internet, etc.) ?

Un peu pour me divertir (lecture surtout), beaucoup pour travailler et utiliser Internet (je suis responsable associative)

Question 2 :

Quels sont les logiciels que vous utilisez le plus sur un ordinateur ?

la suite bureautique Microsoft (Word surtout et un peu Excel), Omnipage, Real Player et Windows Media Player (pour écouter seulement), Total Recorder (pour l'enregistrement audio et le montage), Outlook Express et Internet Explorer, Acrobat Reader (pour lire seulement), un agenda et un dico (des logiciels spécifiquement étudiés pour non-voyants)

Question 3 :

Parmi ces logiciels, y en a-t-il que vous utilisez sans l'aide d'un appareil ou d'un logiciel complémentaire ?

Non, ils sont tous "vocalisés" via le lecteur d'écran Jaws et/ou la plage braille.

Question 4 :

Y a-t-il des logiciels que vous aimeriez utiliser sans aides ? Si oui, lesquels ?

Je ne comprends pas bien la question. Il me paraît plus difficile de développer des logiciels autonomes (donc disposant eux-mêmes d'un zoom ou d'une synthèse vocale), que de créer les scripts permettant de faire fonctionner ces logiciels avec les aides existantes (Jaws ou autres).

La seule exception me semble les jeux... mais je ne connais rien à la programmation !

Bien sûr on pourrait aussi envisager de se passer des lecteurs d'écran (qui il faut bien le dire sont hors de prix pour certains), et même de se passer de Windows et de Microsoft en donnant un coup de pouce aux logiciels libres accessibles...

Question 5 :

Jouez-vous à des jeux vidéo ? Si oui, lesquels ? Sur PC ou consoles ? Avec quelles astuces y parvenez-vous ?

Je ne m'intéresse que depuis peu aux jeux sur ordinateur, le seul que je connaisse c'est une bataille navale, quelques jeux de quizz aussi. A ma connaissance, les jeux sur console ne sont pas accessibles.

Question 6 :

Utilisez-vous Internet dans votre vie courante ? Si oui, quelle utilité en avez-vous ? (trouver des informations, faire des achats, envoyer des emails etc.)

J'utilise autant Internet pour la messagerie que pour faire des achats (pas trop quand même) et pour trouver de l'information. Un peu aussi pour jouer mais jamais encore avec d'autres. Je n'utilise pas les chats ni le messenger non plus.

Question 7 :

D'après vous et votre expérience, quelles sont les méthodes les plus simples et intuitives qui pourraient être mise en place pour rendre accessibles les interfaces des logiciels ?

Désolée, je ne connais rien à la façon dont on fabrique un logiciel ou dont on le rend accessible. Je préfère pourtant qu'un logiciel soit en français et que l'aide en ligne soit partout présente et bien détaillée.

Question 8 :

Quel type d'handicape avez-vous (non voyant, mal voyant, autres.) ?

Je suis aveugle.

Question 9 :

Lorsque vous utilisez un ordinateur, de quel type d'appareil ou logiciel vous servez vous ? (logiciel de synthèse vocal, clavier braille, loupe, etc.)

J'utilise un lecteur d'écran vocal (Jaws) et un afficheur braille (Iris).

Question 10 :

Une question plus personnelle (facultative) : Quel est votre sexe, âge et profession ?

Je suis une femme, j'ai 38 ans, je suis animatrice socioculturelle et responsable d'une association.

Question 11 :

Avez-vous des remarques, des suggestions, des commentaires ?

Je désire être tenue au courant de la suite de votre travail, voici mon adresse :

Bonjour,

Question 1: Pour quelles raisons utilisez-vous un ordinateur (vous divertir, pour travailler, pour utiliser Internet, etc.)? Pour toutes les raisons citées ci-dessus.

Question 2: Quels sont les logiciels que vous utilisez le plus sur un ordinateur? word, le petit robot, outlook express, skype, msn, internet explorer, nero soundtrax, lecteur windows media.

Question 3: Parmi ces logiciels, y en a-t-il que vous utilisez sans l'aide d'un appareil ou d'un logiciel complémentaire? non.

Question 4: Y a-t-il des logiciels que vous aimeriez utiliser sans aides? Si oui, lesquels? eh ben oui, tous.

Question 5: Jouez-vous à des jeux vidéo? Si oui, lesquels? Sur PC ou consoles? Avec quelles astuces y parvenez-vous? je joue au jeu pinball, le flipper électronique. Une astuce pour l'utiliser, au son, au dépit de mes collègues.

Question 6: Utilisez-vous Internet dans votre vie courante? Si oui, quelle utilité en avez-vous? (trouver des informations, faire des achats, envoyer des emails etc.)? Rechercher des informations, recevoir et envoyer des mails, correspondre par msn et ou skype, écouter des radios que je peux avoir chez moi.

Question 7: D'après vous et votre expérience, quelles sont les méthodes les plus simples et intuitives qui pourraient être mise en place pour rendre accessibles les interfaces des logiciels? Ne pas penser qu'aux voyants et à la souris, et laisser des raccourcis clavier et des menus déroulants.

Question 8: Quel type d'handicape avez-vous (non voyant, mal voyant, autres)? Très mal voyant (1/30 à l'oeil droit en vision centrale). Donc très peu.

Question 9: Lorsque vous utilisez un ordinateur, de quel type d'appareil ou logiciel vous servez vous? Logiciel de synthèse vocal et clavier braille.

Question 10: Une question plus personnelle (facultative): Quel est votre sexe, âge et profession? Homme, 36 ans, agent d'accueil standardiste.

Question 11: Avez-vous des remarques, des suggestions, des commentaires? Je suis allé hier sur le site de Europe 1, un bandeau publicitaire clignotant rend ce site inaccessible. Je vous laisse mon mail, au cas où. Pas de problème

Annexe 3 : Directive de la norme WAI

Source : <http://www.la-grange.net/w3c/wcag1/wai-pageauth.html#gl-color>

- **Directive 1. Fournir des alternatives équivalentes au contenu visuel et auditif.**

Fournir du contenu qui, présenté à l'utilisateur, convoie essentiellement la même fonction ou raison d'être que le contenu auditif ou visuel.

- **Directive 2. Ne pas s'en remettre exclusivement aux couleurs.**

S'assurer que les textes et graphiques sont compréhensibles quand on les visualise sans couleur.

- **Directive 3. Utiliser le balisage et les feuilles de style, et cela de façon appropriée.**

Baliser les documents avec les éléments structurants appropriés. Contrôler la présentation avec des feuilles de style plutôt qu'avec des éléments et des attributs de présentation.

- **Directive 4. Rifier l'utilisation du langage naturel**

Utiliser un balisage facilitant la prononciation ou l'interprétation du texte abrégé ou en langue étrangère.

- **Directive 5. Créer des tableaux qui se transforment de façon élégante.**

Assurez vous que vos tables possèdent les balises nécessaires pour être interprétées par les logiciels de consultation existants et autres agents utilisateurs.

- **Guideline 6. S'assurer que les pages qui contiennent de nouvelles technologies se transforment de façon élégante**

S'assurer que les pages sont accessibles même lorsque les dernières technologies ne sont pas supportées ou sont désactivées.

- **Directive 7. Assurer à l'utilisateur le contrôle des changements du contenu lorsque ce dernier varie dans le temps.**

S'assurer que les fonctions permettant de faire bouger, clignoter, défiler ou mettre à jour automatiquement des objets ou des pages puissent être mises en pause ou stoppées.

- **Directive 8. Assurer un accès direct aux interfaces utilisateur intégrées.**

S'assurer que l'interface utilisateur respecte les principes d'accessibilité: Accès aux fonctionnalités indépendant du type d'interface-utilisateur, accès depuis le clavier, commandes vocales etc.

- **Directive 9. Conception respectant l'indépendance par rapport au périphérique.**

Utiliser des fonctions permettant l'activation des éléments d'une page grâce à différentes interfaces d'entrée.

- **Guideline 10. Utilisation de solutions intermédiaires.**

Utiliser des solutions d'accessibilité intermédiaires, de manière à ce que les technologies d'assistance et les anciens navigateurs fonctionnent correctement.

- **Directive 11. Utilisation des technologies et directives du W3C.**

Utiliser les technologies préconisées par le W3C (selon les spécifications), et respecter les Directives d'accessibilité. Lorsque on ne peut utiliser une technologie du W3C, ou si en le faisant on ne peut obtenir un résultat qui se transforme de façon élégante, il faut prévoir une version alternative pour présenter le contenu.

- **Directive 12. Fourniture d'informations de contexte et d'orientation.**

Fournir des informations relatives au contexte et à l'orientation pour que les utilisateurs puissent comprendre les éléments et les mises en pages complexes.

- **Directive 13. Fourniture de mécanismes de navigation clairs.**

Prévoir des mécanismes de navigation clairs et cohérents - information d'orientation, barres de navigation, carte du site etc. - de manière à ce qu'un utilisateur puisse trouver ce qu'il cherche sur le site.

- **Directive 14. S'assurer que les documents sont clairs et simples.**

S'assurer que les documents soient clairs et simples, de manière à ce qu'ils puissent être facilement compris.